
INFLUENCIADAS:

ACTIVISMO FEMINISTA EN EL ESPACIO DE COMUNICACIÓN DIGITAL EN CASTILLA-LA MANCHA

Informe de resultados

Convocatoria ayudas a la investigación 2024
Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha

Realizado por:
**INEEYS- Instituto de Estudios
Internacionales en Educación y Sociedad**

Informe de resultados:

Proyecto INFLUENCIADAS: activismo feminista en el espacio de comunicación digital en Castilla-La Mancha.

En el marco de los proyectos de investigación 2024: Resolución de 07/06/2024, del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, por la que se convocan ayudas a la investigación en el año 2024. Extracto BDNS (Identif.): 767757. [2024/4828]

El contenido de este informe no refleja necesariamente la posición oficial del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha

Elaborado por INEEYS. Miembros del equipo de Investigación:

Beatriz Esteban Ramiro. Investigadora Principal

Patricia Fernández Montaña

César Arroyo López

Agradecimientos: a todas las agrupaciones y entidades de mujeres feministas de Castilla-La Mancha que han colaborado con el contraste de información y a las mujeres que desinteresadamente han distribuido y contestado a la encuesta.

Con la colaboración de:

EMPIRICA INFLUENTIALS & RESEARCH, SL

ÍNDICE

Contenido del informe

1. INTRODUCCIÓN Y RESUMEN	9
1.1 FUNDAMENTACIÓN Y DEFINICIÓN DEL PROYECTO	10
2. MARCO POSIBILITADOR DEL PROYECTO.....	15
3. OBJETIVOS.....	18
4. METODOLOGÍA	21
4.1 BLOQUE I: TAXONOMÍA/CATEGORIZACIÓN DE PERFILES ACTIVISTAS FEMINISTAS EN REDES SOCIALES.....	21
4.2 BLOQUE II: ANÁLISIS DE LAS ACTITUDES CIBERACTIVISTAS FEMINISTAS EN INTERNET	26
5. RESULTADOS.....	31
5.1 BLOQUE I	32
5.1.1 Introducción y contexto	33
5.1.2 Metodología.....	33
5.1.3 Principales resultados.....	33
5.2 BLOQUE II	59
5.2.1 Descripción de la muestra	60
5.2.2 Principales resultados	62
6. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES	92
REFLEXIÓN DEL IMPACTO Y PROPUESTAS PARA LA TRANSFERENCIA	97
7. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS	101
ANEXOS.....	103

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1: Perfiles más activos en nº de post analizados.....	35
Tabla 2: Perfiles con mayor impacto	37
Tabla 3: Categorías de análisis y agrupación	40
Tabla 1: Distribución de la muestra por provincias	60
Tabla 2: Distribución por Nivel de Estudios.....	61
Tabla 3: Tiempo semanal dedicado al uso de Internet.....	63
Tabla 4: Frecuencia de uso de Internet en diferentes lugares	64
Tabla 5: Frecuencia de uso de servicios de Internet privados	66
Tabla 6: Identificación feminista por grupo de edad.....	72
Tabla 7: Identificación feminista por tamaño del municipio.....	73
Tabla 8: Identificación feminista por nivel de estudios	74
Tabla 9: Escala de ciberactivismo feminista (frecuencias y %)	78
Tabla 10: Contingencia entre Escala de ciberactivismo feminista y edad	81
Tabla 11: Contingencia entre Escala de ciberactivismo feminista y tamaño del municipio	84
Tabla 12: Contingencia entre Escala de ciberactivismo feminista y estudios	87

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1: Nº de post monitorizados por plataforma	34
Figura 2: Evolución del nº de post publicados.....	35
Figura 3: Interacciones según la plataforma	36
Figura 4: Post publicados según categoría	42
Figura 6: Distribución de los tuits según posicionamiento ante el feminismo (2024) ..	55
Figura 7: Distribución de la muestra por edad	60
Figura 8: Distribución por tamaño del municipio	61
Figura 9: Distribución del tiempo semanal dedicado a Internet (%).....	63
Figura 10: <i>Uso diario de Internet según lugar (%)</i>	65
Figura 11: Uso de servicios de Internet para uso privado (%).....	67
Figura 12: Posicionamiento feminista (valores medios)	69
Figura 13: Posicionamiento feminista (frecuencias %)	69
Figura 14: Identificación con el feminismo (%)	71

ÍNDICE DE ILUSTRACIONES

Ilustración 1: Tipologías de perfiles redes (por temática).....	51
Ilustración 2: Red de conversaciones en X: El feminismo en Castilla-La Mancha	53
Ilustración 3: Red de conversaciones en X Feminismo VS negacionismo (2024)	57

INTRODUCCIÓN

1. INTRODUCCIÓN Y RESUMEN

El proyecto *INFLUENCIADAS: activismo feminista en el espacio de comunicación digital en Castilla-La Mancha* tiene como objetivo general explorar las dinámicas de participación y posicionamiento del feminismo en el entorno digital, prestando especial atención al contexto regional de Castilla-La Mancha. En un momento en el que las redes sociales se han consolidado como espacios clave para la expresión de demandas sociales, la articulación de identidades colectivas y la movilización política, resulta imprescindible analizar cómo se construye y difunde el activismo feminista en dichos entornos y qué grado de implicación, identificación y resonancia social tiene entre las mujeres castellanomanchegas.

La investigación se estructura en dos bloques complementarios. El primero de ellos se centra en la **identificación y categorización de perfiles activistas feministas** en redes sociales (Instagram, X y Facebook), con el propósito de establecer una taxonomía que permita comprender los distintos tipos de ciberactivismo presentes en la región. El segundo bloque aborda el **estudio de las actitudes feministas y del activismo digital** a través de una encuesta autoadministrada a una muestra de mujeres residentes en Castilla-La Mancha.

La investigación parte de un enfoque feminista interseccional y se inscribe en una perspectiva metodológica mixta, combinando técnicas de análisis de contenido digital y métodos cuantitativos. A lo largo del informe se presentan los principales hallazgos obtenidos en ambos bloques, así como análisis comparativos según variables sociodemográficas, con el fin de ofrecer una visión amplia, contextualizada y representativa del activismo feminista en el entorno digital regional.

1.1 FUNDAMENTACIÓN Y DEFINICIÓN DEL PROYECTO

El interés por visibilizar el movimiento feminista y a sus referentes, se ha convertido en un aspecto fundamental de la lucha feminista en los últimos tiempos. El análisis de las violencias y las discriminaciones múltiples que sufren las mujeres debe ser objeto de estudio. No obstante, arrojar luz sobre cuáles son las propuestas que las mujeres y organizaciones feministas están desplegando en los espacios digitales y más concretamente en las redes sociales, se torna en una estrategia necesaria para proponer alternativas y contribuir al empoderamiento colectivo del movimiento.

Página | 10

El proyecto INFLUENCIADAS-C-LM se diseñó con vocación de identificar y realizar una categorización de los perfiles de activismo digital o ciberactivismo feminista en redes sociales vinculados a Castilla-La Mancha (teniendo en cuenta organizaciones, instituciones, grupos o entidades con adscripción territorial) y, por otro lado, explorar en mujeres de la región sus actitudes activistas relacionadas con el feminismo. Es decir, conocer en qué medida mujeres usuarias de redes sociales contribuyen al espacio feminista de una manera activa y comprometida.

Desde la aparición de internet y su impulso en los años 90, diferentes movimientos activistas sociales aprovecharon las tecnologías para alcanzar sus objetivos y llevar a cabo sus acciones, ya sea para mejorar o amplificar sus demandas a través de este canal adicional o para realizar determinadas actividades que solo son posibles de manera online (sentadas virtuales, ataques a páginas web o de denegación de servicio DoS, etc.) (Vegh, 2003). A este conjunto de acciones y actividades reivindicativas de los movimientos y activistas sociales en internet se le ha denominado de diversas maneras, desde los primeros términos como e-activism, e-advocacy, hackactivism e infoactivism (Joyce, 2010) hasta las denominaciones más recientes como slacktivism, clicktivism, #hashtagactivism, etc. (Piat, 2019). En el ámbito del movimiento feminista fue mundialmente conocido el impacto del movimiento #MeToo en este sentido. Las acepciones más comunes en la literatura científica

y que se han usado de manera intercambiable para este tipo de movimiento son activismo digital (digital activism) y ciberactivismo (cyberactivism) (Joyce, 2010; Fernández-Prados, 2012).

Las redes sociales son interpretadas como espacios horizontales, de relación social y espacio colectivo que favorecen los usos comunicativos y los modos de interacción de los movimientos sociales. El feminismo contemporáneo es partícipe de los beneficios que ofrecen los medios sociales digitales ya que suponen un medio para su difusión y creación de alianzas. Las redes sociales suponen nuevos (no tan recientes) espacios útiles para el movimiento feminista por su capacidad de organización, difusión de la información y generar conocimientos. Siguiendo la propuesta de Gas (2019¹) podemos decir que el activismo en redes sociales:

“Estas prácticas de comunicación están empoderando a la comunidad involucrada hasta el punto de que transformaciones y cambios se hacen posibles. Entendiendo el proceso de empoderamiento como la participación activa de individuos y grupos en los procesos comunicativos, que ejercen un control sobre su actividad, de manera que los no expertos resultan igualmente empoderados (Milán y Gutiérrez, 2015).

Las redes sociales son percibidas por el activismo como medios donde poder organizar protestas, movilizar el apoyo a determinadas causas, crear procesos de identificación colectiva, difundir voces críticas y visiones alternativas de la realidad (Treré, 2016). Si bien, los mass media han ejercido un dominio sobre la visibilidad y control de la información, ahora, debido al impulso de las redes sociales la hegemonía es fragmentada a favor de la pluralidad. A través de las redes sociales los individuos permanecen conectados, comunicados. Permiten el desarrollo de nuevos aprendizajes debido a la diversidad de información creando un espacio de

¹ Gas Barrachina, Silvia. «¿En qué contribuye el feminismo producido en las redes sociales a la agenda feminista?». *Dossiers feministes*, 2019, n.º 25, pp. 147-167.

encuentro, de activismo, que permita una redefinición del ejercicio de poder” (p. 148-149)

El movimiento feminista está presente en los espacios virtuales creando agenda desde ellos. Utiliza las redes sociales como lugares de encuentro y reflexión donde establecer interrelaciones entre semejantes, generar estrategias de resistencia en tanto su capacidad de acción y difundir la agencia feminista y también establecer líneas argumentales de confrontación y debate antes temas centrales que lo ocupan.

Página | 12

Disponer de información sistematizada para Castilla- La Mancha en lo relativo a la organización del movimiento feminista en las redes sociales supone un desafío fundamental para la región. Es necesario conocer cuáles son los principales referentes en este sentido para poder visibilizarlos. En este sentido, la mayor parte del contenido divulgado en estas cuentas, así como las acciones directas que se derivan de muchas de ellas contribuyen de forma activa a realizar medidas en pro de la igualdad y a hacer frente a las violencias y discriminaciones que sufren las mujeres. Es por ello por lo que debemos conocerlas para poder impulsarlas como medidas que hacen frente a las desigualdades presentes. Así mismo, profundizar sobre cuál es el interés y las actitudes de las mujeres castellanomanchegas en pro del activismo digital feminista puede suponer un conocimiento útil para el diseño de estrategias de empoderamiento de estas. Sabemos que, promover una ciudadanía activa y la participación feminista (también online) contribuye de una forma directa al empoderamiento de las mujeres.

Castilla- La Mancha es una región comprometida con el desarrollo de la agenda feminista y es por ello por lo que desde este ámbito de acción y con este proyecto, se pretende contribuir a visibilizar una parte significativa del movimiento en el espacio del activismo.

MARCO POSIBILITADOR DEL PROYECTO

**Resolución de 07/06/2024, del Instituto de la Mujer de
Castilla-La Mancha, por la que se convocan ayudas a la
investigación en el año 2024. Extracto BDNS (Identif.):
767757. [2024/4828]**

2. MARCO POSIBILITADOR DEL PROYECTO

El Proyecto “**Influenciadas C-LM**” basa su cobertura legal y su identificación de necesidades tanto en las declaraciones, recomendaciones y decisiones de las instituciones supranacionales y europeas en favor de la igualdad de género, así como, de forma especial, en los mandatos regionales al amparo de la **Ley 12/2010, de 18 de noviembre, de Igualdad entre mujeres y Hombres de Castilla-La Mancha**, como se detalla más abajo. Concretamente a lo referido en el **CAPÍTULO IV Medios de comunicación e imagen de las mujeres en la publicidad**.

Así mismo, el presente proyecto de investigación tomó como referencia en su diseño, el **II Plan Estratégico para la Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres de Castilla-La Mancha 2019-2024**, anclándose en el objetivo **E4A1. Participación social y presencia equilibrada de mujeres y hombres en los espacios de toma de decisiones e impulso de referentes y modelos femeninos de liderazgo libres de estereotipos sexistas**. Y concretamente en su relación con la medida: **E4A1M3. Jornadas, estudios, y otras medidas para la visibilización y reconocimiento de aportaciones y logros de las mujeres y la generación de referentes en los distintos ámbitos del saber, la ciencia, la cultura, el deporte y los medios de comunicación**.

De la misma manera, con este proyecto de investigación se contribuye al Eje Estratégico 1 (cultura institucional de género) que recoge diversas medidas dirigidas al objetivo de profundizar en el conocimiento de la realidad de mujeres y hombres de la región haciendo visibles las diversas situaciones en las que se encuentran, entre ellas, elaborar estudios e investigaciones para ampliar y profundizar en el conocimiento de la realidad social de las mujeres, visibilizando sus particulares demandas y los avances producidos en materia de igualdad de género.

OBJETIVOS

El proyecto busca contribuir a los objetivos explicitados en la convocatoria “profundizar en el conocimiento de la igualdad entre hombres y mujeres de Castilla - La Mancha incluidas todas las manifestaciones de la violencia de género, haciendo visibles las diversas situaciones en las que se encuentran desde la perspectiva de género”, alineándose con la línea de investigación temática prioritaria de la convocatoria:

e) La visibilización del feminismo en los medios de comunicación.

3. OBJETIVOS

Objetivo general

Explorar el desarrollo del activismo feminista en medios de comunicación a través de internet en Castilla-La Mancha.

Objetivos específicos:

- ✓ **OE 1:** Identificar perfiles ciber activistas feministas de Castilla La Mancha en redes sociales.
- ✓ **OE 2:** Realizar una taxonomía/categorización sobre perfiles ciber activistas feministas de Castilla-La Mancha en redes sociales.
- ✓ **OE 3:** Explorar posicionamientos feministas de mujeres en Castilla-La Mancha en función de sus características sociodemográficas (edad, residencia rural-urbana, nivel formativo)
- ✓ **OE 4:** Identificar actitudes sobre activismo feminista en internet en mujeres de Castilla-La Mancha

METODOLOGÍA

4. METODOLOGÍA

El proyecto "INFLUENCIADAS C-LM" se estructura en torno a dos bloques de análisis diferenciados, que determinan el alcance y el enfoque metodológico general del estudio: (1) la identificación y taxonomía de perfiles ciber activistas feministas en redes sociales, y (2) el análisis de actitudes activistas feministas en internet entre mujeres de Castilla-La Mancha. El conjunto del diseño metodológico responde a un enfoque mixto de análisis de redes y actitudes, garantizando triangulación de fuentes y consistencia entre las fases.

A continuación, se describe de manera detallada la metodología aplicada en cada uno de estos bloques.

- BLOQUE I: CATEGORIZACIÓN/ TAXONOMÍA PERFILES CIBERACTIVISTAS FEMINISTAS
- BLOQUE 2: ACTITUDES ACTIVISTAS FEMINISTAS EN INTERNET

4.1 BLOQUE I: TAXONOMÍA/CATEGORIZACIÓN DE PERFILES ACTIVISTAS FEMINISTAS EN REDES SOCIALES

El primer bloque tuvo como objetivo identificar y categorizar perfiles en redes sociales que realizan ciberactivismo feminista con base territorial en Castilla-La Mancha. Para ello, se empleó una metodología de análisis de contenido digital combinada con técnicas de minería de datos sociales.

≈ **Objetivo:** Identificar y caracterizar los perfiles en redes sociales que realizan ciberactivismo feminista en Castilla-La Mancha.

≈ Campo de estudio y criterios de análisis

Se analizaron las redes sociales **X (anteriormente Twitter) Instagram y Facebook**, teniendo en cuenta que el uso de cada una varía según el grupo de edad. Instagram se vincula con los sectores más jóvenes, mientras que Facebook y Twitter son más utilizadas por mujeres adultas y organizaciones.

La identificación de los perfiles se llevó a cabo atendiendo a los siguientes criterios:

- Tipo de activismo y acción desarrollada (divulgativa, reivindicativa, formativa, organizativa).
- Tipo de contenido promovido y formato de publicación.
- Grado de adhesión al activismo online.
- Impacto digital (número de seguidores/as, frecuencia e impacto en las de publicaciones e interacciones).

≈ Instrumentos y procedimiento de análisis

Para realizar el análisis del Bloque I se empleó **Brandwatch**, una herramienta de monitorización de origen británico.²

Se analizaron tres redes sociales distintas: **X, Instagram y Facebook**, cuya monitorización se realizó **a través de las APIs** que conectan estas plataformas a **Brandwatch**.

Se llevaron a cabo dos tipos de análisis distintos:

² Según el informe Social Listening Platforms, Q4 2020, publicado por Forrester, es la plataforma líder en su sector Forrester (10 de noviembre de 2020). *The Forrester Wave: Social Listening Platforms , Q4 2020*. <https://reprints2.forrester.com/#/assets/2/37/RES157487/report>

1. Análisis de los *owned media*: se monitorizaron los contenidos publicados en los perfiles de redes sociales de las asociaciones de mujeres de Castilla-La Mancha. De un listado inicial de 97 asociaciones, previamente identificado, se pudieron analizar un total de 78: hay cuentas cuyas características de privacidad impiden el rastreo por parte de la herramienta de monitorización. Se ha analizado tres plataformas³:

- **X / Twitter**: actividad de 61 perfiles entre 2020 y 2024, monitorizados a través de la API Firehose, que da acceso al 100% de los tuits publicados por los perfiles de las asociaciones de mujeres. De una lista de 71 perfiles preidentificados en X, solo se observó actividad, durante el periodo analizado, de 61 perfiles.
- **Instagram**: actividad de 38 perfiles entre 2023 y 2024, surgidos de una lista de 77 perfiles preidentificados. Cada uno de estos perfiles ha sido cargado de manera manual en la herramienta, no pudiéndose cargar, debido a las limitaciones de la API de Instagram, las cuentas cuyos propietarios no definieron a sus organizaciones como negocios o como creadores de contenido. La API de Instagram solo permite la monitorización en retrospectiva de los contenidos publicados 400 días antes de la carga de los perfiles.
- **Facebook**: actividad de 44 perfiles entre 2023 y 2024, surgidos de una lista de 49 perfiles preidentificados. Cada uno de estos perfiles ha sido cargado de manera manual en la herramienta, no pudiéndose cargar, debido a las limitaciones de la API de Instagram, las cuentas que impiden el acceso público. La API de Facebook solo permite la monitorización en retrospectiva de los contenidos publicados 400 días antes de la carga de los perfiles.

Las limitaciones en las APIs de las plataformas de Instagram y Facebook se derivan de una política de privacidad más restrictiva que Meta, empresa

³ En el anexo se detallan las asociaciones que se han monitorizado en cada una de las plataformas.

propietaria de ambas, se vio obligada a implementar debido a las críticas recibidas tras el escándalo de Cambridge Analytica⁴.

- **Análisis de la conversación sobre feminismo en X / Twitter:** se monitorizó, a través de la API Firehose, la conversación en el territorio feminismo acontecido en el ámbito geográfico de Castilla-La Mancha. Mediante *keywords* muy genéricas se han identificado todos los tuits, de cualquier tipo de perfil (políticos, asociaciones, empresas, medios de comunicación, usuarios individuales...), que, en algún momento, y durante 2024, hablaron sobre feminismo⁵. Como resultado de la monitorización se obtuvieron bases de datos que incluyen contenidos cualitativos (los propios posts publicados por cada cuenta) y metadatos (información asociada a cada contenido cualitativo: fecha de publicación, interacciones, url del post...).

≈ Procedimiento de construcción del cuerpo de análisis

Detección inicial

1. **Identificación inicial de perfiles** a través de una búsqueda sistemática en Twitter mediante queries específicas orientadas al "territorio feminismo" en Castilla-La Mancha. Se utilizaron criterios como menciones a localidades, provincias o referencias regionales en la biografía de los perfiles.

⁴ BBC (24 de julio de 2019). Cambridge Analytica: la multa récord que deberá pagar Facebook por la forma en que manejó los datos de 87 millones de usuarios. BBC News. <https://www.bbc.com/mundo/noticias-49093124>

⁵ Para delimitar la conversación en Castilla-La Mancha, Brandwatch se fundamenta en el análisis de las *bios* de los perfiles, identificando todos aquellos perfiles que mencionan "Castilla-La Mancha" o alguna localidad perteneciente a esta comunidad autónoma. Para asegurar que las organizaciones de mujeres analizadas fueran monitorizadas, éstas se incluyeron de manera manual en la *query*.

2. **Ampliación a otras plataformas:** Evaluación de la actividad de los perfiles detectados también en Instagram y Facebook, permitiendo construir un mapa transversal de presencia digital feminista.

Contraste y validación

3. **Incorporación de fuentes externas:** Se incluyeron perfiles recomendados por el equipo investigador y por entidades colaboradoras, así como mediante la **técnica de bola de nieve** (contacto con organizaciones para solicitar nuevas referencias de cuentas relevantes).
4. **Encuesta complementaria:** Se aplicó un cuestionario online a mujeres de la región para profundizar en su vínculo con el activismo digital feminista y recoger información contextual sobre los perfiles analizados.

Sistematización y categorización

Categorización entre el equipo de investigación según los criterios definidos, elaborando un listado final de perfiles clasificados.

≡ Categorías de cobertura:

- Perfiles de redes sociales que difundan contenido feminista (organizaciones, plataformas, colectivos, personas individuales).
- Adscripción geográfica (Castilla-La Mancha, sus provincias, municipios o mancomunidades), verificada a través de la información del perfil o por conocimiento de la red local.

4.2 BLOQUE II: ANÁLISIS DE LAS ACTITUDES CIBERACTIVISTAS FEMINISTAS EN INTERNET

El segundo bloque tuvo como **objetivos**: Explorar actitudes activistas feministas en internet en una muestra de mujeres en Castilla-La Mancha; indagar sobre el posicionamiento feminista (si se declaran o no feministas) y establecer comparativa atendiendo a datos sociodemográficos recabados.

≈ Muestra y criterios de selección

Se utilizó un **muestreo incidental** con combinación de estrategias de acceso para garantizar diversidad sociodemográfica. La muestra final estuvo compuesta por **715 mujeres residentes en Castilla-La Mancha**, con edades comprendidas entre los 16 y los 74 años que cumplían el criterio de ser usuarias de redes sociales (haber usado redes en el último mes y contar con un perfil activo).

Se utilizaron diferentes técnicas de acceso a la muestra para poder garantizar la diversidad de perfiles dentro de esta. La difusión del cuestionario se realizó a través de un link alojado en alchemer.com y se distribuyó a través de correos electrónicos; difusión por redes (WhatsApp e Instagram) y de forma presencial (solo para el caso de la UCLM y dos IES)⁶.

≈ Instrumento de recogida de datos

Se diseñó un **cuestionario estructurado**⁷ compuesto por cinco bloques:

⁶ Se hizo llegar a: Asociaciones de mujeres y Feministas de toda la región; Centros de la Mujer; Entidades del Tercer Sector (Cruz Roja, Médicos del Mundo) Asociaciones de personas mayores; Difusión online mediante perfiles feministas regionales. Se realizó también un lanzamiento de panel online (con la consultora Empírica Influentials & Research) que ayudó a completar casos adicionales. Se habilitaron también canales específicos por Whatsapp e IG.

⁷ Ver anexo

1. **Variables sociodemográficas:** edad, nivel educativo, entorno rural/urbano.
2. **Acceso y Usos de internet:** tiempo de conexión y acceso a internet. Motivos principales (ocio, información, formación, redes sociales). (Preguntas seleccionadas de la Encuesta sobre Equipamiento y Uso de Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) en los Hogares, INE, 2024)
3. **Posicionamiento feminista:** escala de autoidentificación basada en Szymanski (2004) y Myakovsky & Wittig (1997).
4. **Actitudes activistas:** adaptación de la subescala de activismo en internet de la **Escala de Ciudadanía Digital de Choi et al. (2017)**. Incluye 11 ítems con opciones de respuesta tipo Likert 1-4 (desde "no lo he hecho y nunca lo haría" hasta "lo he hecho en los últimos 12 meses").

≈ Procedimiento para el análisis de datos

Para el análisis de los datos correspondientes al Bloque II se utilizaron procedimientos de estadística descriptiva e inferencial con el objetivo de explorar las actitudes activistas feministas. En una primera fase, se aplicaron análisis univariados (frecuencias absolutas, porcentajes, medias y desviaciones estándar) para describir la distribución de las respuestas en variables clave, como el posicionamiento feminista, el uso de redes sociales y la Escala de Activismo Feminista en Internet. Posteriormente, se llevaron a cabo análisis bivariados (tablas cruzadas y pruebas de chi-cuadrado) para examinar la asociación entre variables sociodemográficas (edad, nivel educativo, entorno rural/urbano) y diferentes indicadores de activismo digital y posicionamiento feminista. Todo el procesamiento y análisis estadístico fue realizado con el software IBM SPSS Statistics (versión 28), asegurando la fiabilidad de los resultados mediante control de valores perdidos y consistencia interna de las escalas utilizadas.

≡ Tipos de variables y escalas de medición

El cuestionario empleado en el Bloque II incluyó diferentes tipos de variables, entre las que destacan las de tipo ordinal, especialmente aquellas medidas mediante escalas tipo Likert de 5 puntos. Estas escalas se utilizaron para valorar el grado de acuerdo con enunciados sobre posicionamiento feminista y actitudes hacia el activismo en internet (por ejemplo: “Me considero feminista” o “Apoyo los objetivos del movimiento feminista”), con opciones de respuesta que iban desde “Muy en desacuerdo” (1) hasta “Muy de acuerdo” (5). Asimismo, la Escala de Ciberactivismo en Internet empleó una escala ordinal de cuatro puntos que recogía la frecuencia o disposición a realizar diversas acciones de activismo digital, desde “No lo he hecho y nunca lo haría” hasta “Lo he hecho en los últimos 12 meses”. Estas variables permiten la obtención de estadísticas descriptivas (media, desviación estándar) y la comparación entre grupos mediante técnicas de análisis no paramétrico o paramétrico según los supuestos de normalidad. Las variables sociodemográficas (edad, nivel educativo, entorno de residencia) fueron tratadas como categóricas y empleadas como ejes de comparación en los análisis bivariados.

≡ Calidad y sesgos

Se introdujeron preguntas de control repetidas (sexo, uso de redes, residencia) para eliminar respuestas inconsistentes. Además, la combinación de canales de acceso y el refuerzo mediante panel online contribuyeron a mejorar la representatividad territorial y sociodemográfica de la muestra, mitigando sesgos por sobreexposición de perfiles digitalizados.

El conjunto del diseño metodológico responde a un enfoque mixto de análisis de redes y opinión, garantizando triangulación de fuentes y consistencia entre los dos bloques de estudio.

RESULTADOS

5.1 BLOQUE I

CATEGORIZACIÓN DE PERFILES ACTIVISTAS FEMINISTAS EN REDES SOCIALES

5. RESULTADOS

5.1.1 Introducción y contexto

El presente bloque de estudio analiza la actividad comunicativa en redes sociales de 78 asociaciones de mujeres de Castilla-La Mancha, centrándose en las plataformas X (Twitter), Instagram y Facebook. El objetivo fue identificar el nivel de actividad, el impacto de las publicaciones y las principales temáticas abordadas por estas organizaciones, así como clasificar los distintos tipos de asociaciones según sus ejes de acción y posicionamientos.

5.1.2 Metodología

Para el análisis se empleó la herramienta Brandwatch, que permitió recopilar y analizar los contenidos publicados por las asociaciones entre 2020 y 2024 en X, 2023-2024 en Instagram y Facebook. Se monitorizaron un total de 78 asociaciones (de un listado inicial de 97), seleccionadas por su actividad y accesibilidad en las plataformas. El análisis se complementó con la monitorización de la conversación global sobre feminismo en X, filtrando perfiles geolocalizados en Castilla-La Mancha. La codificación temática se realizó mediante keywords asociadas a 17 categorías, permitiendo la clasificación automática de los contenidos (Se describió en profundidad en el apartado correspondiente de metodología).

5.1.3 Principales resultados

La red social “X” es, en términos absolutos, la red social para la que se han monitorizado más posts. Sin embargo, tanto el periodo de monitorización como el número de cuentas analizadas es, en el caso de X, mayor que Instagram y Facebook. Para conseguir unas métricas comparables se ha recurrido a la media diaria de posts que cada cuenta publica en redes.

X sigue siendo la red más empleada para difundir contenidos. Cada cuenta que participa en ella publica, de media, 0,4 posts diarios.

Figura 1: N° de post monitorizados por plataforma

Fuente: elaboración propia

5.1.3.1 Actividad e impacto en redes sociales

<p>Número de posts monitorizados:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ X: 44.022 posts ▪ Instagram: 5.374 posts ▪ Facebook: 3.668 posts 	<p>Media diaria de publicación por cuenta:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ X: 0,4 posts/día ▪ Instagram: 0,2 posts/día ▪ Facebook: 0,1 posts/día
<p>Interacciones totales:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ X: 33.989 ▪ Instagram: 72.665 ▪ Facebook: 30.654 	<p>Impacto relativo:</p> <p>Instagram es la plataforma con mayor impacto, con una media de 19,8 interacciones por post, frente a 5,7 en Facebook y 0,8 en X.</p>

Mientras que el número de posts mensuales en Instagram y Facebook tiende a la estabilidad, en el caso de X se observa un claro retroceso. Las asociaciones

de mujeres castellanomanchegas cada vez utilizan menos este altavoz para difundir sus mensajes tal y como podemos ver en la siguiente figura.

Figura 2: Evolución del nº de post publicados

Fuente: elaboración propia

Según los análisis, las asociaciones más activas en X incluyen Centro Mujer Cabanillas, Red Feministas IU CLM y Feministas de Pueblo. En Instagram y Facebook destacan también AMFAR y FADEMUR CLM, entre otras. Como puede verse en la siguiente tabla:

Tabla 1: Perfiles más activos en nº de post analizados

X	Posts	Instagram	Posts	f	Posts
Centro Mujer Cabanillas	7.431	AMFAR	341	Centro Mujer Cabanillas	779
Red Feministas IU CLM	5.492	Asociación In Género	232	AMFAR	577
Feministas de Pueblo	2.812	Centro Mujer Mondéjar	208	Centro Mujer La Roda	323
Centro Mujer Albacete	1.803	Centro Mujer Seseña	180	Feministas de Pueblo	303
AMFAR	1.528	APROI CLM	179	FADEMUR CLM	270
FADEMUR CLM	1.487	ASPIGA	166	Centro Mujer Hellín	234
Centro mujer Huete	1.483	Centro Mujer Villanueva de la Torre	164	Centro Mujer Albacete	231
Toledo Violeta	1.441	Centro Mujer Higuera	155	Centro Mujer Miguelturra	202
Centro Mujer Consuegra	1.360	Centro Mujer Albacete	154	Centro Mujer Consuegra	193
Asamblea Feminista de Toledo	1.157	Mujeres Opañel	139	Centro Mujer Lucena	186

Fuente: elaboración propia

Los posts publicados en Instagram son los que logran un mayor impacto, tanto en términos absolutos (y pese a que el periodo analizado es más restringido que en el caso de X) como en términos relativos. Cada post que las asociaciones de mujeres castellanomanchegas publican en Instagram consigue una media de **19,8 interacciones**⁸. En la siguiente figura podemos ver las interacciones totales según la plataforma:

Figura 3: Interacciones según la plataforma

⁸ Por “interacciones” entendemos la suma de retuits, respuestas y likes, en el caso de X; la suma de comentarios y likes, en Instagram; y, finalmente, la suma de comentarios, likes y shares, en el caso de Facebook

Fuente: elaboración propia

Se realizó a su vez un análisis sobre los perfiles con un mayor impacto y la visibilidad, teniendo en cuenta que varían según la red social, lo que sugiere la importancia de adaptar la estrategia comunicativa y los contenidos a cada plataforma para maximizar el alcance y la interacción. Así se analizaron los perfiles de asociaciones feministas más activos y con mayor impacto en redes sociales en Castilla-La Mancha, diferenciando entre las plataformas X (Twitter), Instagram y Facebook, y midiendo el impacto por la media de interacciones por post tal y como puede verse en la siguiente tabla:

Tabla 2: Perfiles con mayor impacto

	Media interacciones por post				
Plataforma 8M Toledo	4,3	Asociación Wado	79,0	Instituto Mujer CLM	16,7
Mujeres Feministas CR	4,2	Colectivo Feminista Las Palmiras	78,3	Plataforma 8M Toledo	13,3
ARMMA AB	4,0	Torre Púrpura	56,3	Centro Mujer Priego	11,9
Centro de la Mujer Marchamalo	3,6	Plataforma 8M Toledo	50,6	Colectivo Feminista de Cuenca	11,2
Colectivo Feminista de Cuenca	3,1	Instituto Mujer CLM	48,3	Colectivo Feminista Las Palmiras	11,1
Comisión de Igualdad-CC. Ambientales y Bioquímica	2,7	ASPIGA	45,7	Asociación Dulceina	10,5
Asociación In Género	2,1	Embarriadas AB	40,9	Plataforma Feminista GU	9,2
Plataforma Feminista GU	2,1	ARMMA AB	37,0	Almansa Feminista	8,7
Coordinadora 8M AB	2,0	Mujeres Opañel	35,3	FADEMUR CLM	8,5
Instituto Mujer CLM	1,9	123 EducaFem	34,9	Centro Mujer Cabanillas	7,7

Fuente: elaboración propia

Así, podemos ver que **Instagram** es la red con mayor media de interacciones por post, alcanzando cifras muy superiores al resto. Por ejemplo, Asociación Wado y Colectivo Feminista Las Palmas superan las 78 interacciones por publicación, mientras que en X y Facebook los valores máximos son mucho más bajos. Mientras, **X (Twitter)** muestra medias de interacción por post más bajas, con un máximo de 4,3 (Plataforma 8M Toledo) y la mayoría de los perfiles destacados rondando entre 2 y 4 interacciones por post, en último lugar **Facebook** ocupa una posición intermedia, con el Instituto Mujer CLM a la cabeza (16,7 interacciones por post) y el resto de las asociaciones en un rango de 7 a 13 interacciones.

Entre los perfiles más destacados por red señalamos:

X (Twitter):

- Plataforma 8M Toledo, Mujeres Feministas CR y ARMMA AB lideran en impacto, seguidas por asociaciones como Centro de la Mujer Marchamalo y Colectivo Feminista de Cuenca.
- Predominan perfiles vinculados a la acción colectiva y la visibilidad en eventos y campañas.

Instagram:

- Asociación Wado y Colectivo Feminista Las Palmas destacan ampliamente, seguidas por Torre Púrpura y Plataforma 8M Toledo.
- Aquí aparecen perfiles con fuerte componente visual y de storytelling, lo que favorece la interacción.

Facebook:

- Instituto Mujer CLM y Plataforma 8M Toledo son los perfiles más influyentes, seguidos por Centro Mujer Priego y Colectivo Feminista de Cuenca.
- Se observa la presencia de asociaciones institucionales y colectivos con una base social consolidada.

A continuación, se muestran algunos ejemplos de los posts que se han identificado con un mayor impacto entre los perfiles analizados:

En ellos, podemos ver la heterogeneidad de temas mostrados, acorde a la idiosincrasia del propio movimiento feminista. Esta cuestión se alinea con la categorización posterior de los perfiles confirmando la amplitud de intereses y movimientos.

(Capturas de pantalla: ejemplos de posts con mayor impacto)

(Capturas de pantalla: ejemplos de posts con mayor impacto)

(Capturas de pantalla: ejemplos de posts con mayor impacto)

5.1.3.2 Análisis de contenido para la categorización

Cuando los perfiles de asociaciones de mujeres se comunican en redes sociales, ¿de qué hablan?

Página | 40

A través de un análisis cualitativo de los posts publicados se han identificado los **principales ejes temáticos** que guían la conversación de los perfiles de las organizaciones de mujeres castellanomanchegas. Posteriormente, la identificación de *keywords* asociadas a cada ámbito temático ha permitido categorizar los contenidos, de manera automática, según el ámbito al que se refieren en cada ocasión. Esto ha permitido analizar los contenidos publicados por las asociaciones de mujeres desde una perspectiva cuantitativa.

A continuación, se muestran y describen las **17 categorías** o temas resultantes de este proceso. La gran mayoría de ellas tiene un carácter muy concreto (“actividades deportivas”, por ejemplo), fácilmente identificables a través de *keywords*. Otras, sin embargo, presentan un carácter más abstracto (la categoría “feminismo” es el mejor ejemplo de ello), cosa que ha dificultado en mayor grado su identificación. Por otro lado, hay que tener en cuenta que el análisis de contenidos se ha centrado en cuántas veces se habla de una determinada temática. Pero **no el posicionamiento que las organizaciones tienen en relación con dicha temática.**

Tabla 3: Categorías de análisis y agrupación

Nº	Nombre de la categoría	Definición
1	Actividades artísticas	Posts que hacen referencia al desarrollo de actividades artísticas, ya sea de manera activa (talleres de pintura, música, literatura, teatro...) o pasiva (asistencia a eventos literarios, exposiciones...).
2	Actividades deportivas	Posts relacionados con la organización de eventos deportivos.
3	Capacitación para la vida cotidiana	Posts sobre actividades de formación cuyo objetivo es dar herramientas a las mujeres para desenvolverse en diferentes ámbitos cotidianos (tecnologías de la información, minimizar desperdicios, economía doméstica...).
4	Derechos reproductivos	Posts que se relacionan con el posicionamiento de las asociaciones ante los derechos reproductivos de las

		mujeres, principalmente el aborto y la gestación subrogada.
5	Explotación sexual	Posts vinculados al posicionamiento de las asociaciones en relación con la prostitución y la pornografía.
6	Feminismo	Posts que muestran un posicionamiento explícito a favor del feminismo, con un lenguaje elaborado y abstracto, discutiendo las líneas definatorias del concepto.
7	Identidad sexual y de género	Posts que debaten sobre el encaje de las distintas identidades sexuales y de género dentro de la perspectiva de género.
8	Laboral	Posts relacionados con actividades de formación laboral dirigidas a mujeres, especialmente en el ámbito rural, impulso del emprendimiento y desigualdades laborales entre hombres y mujeres.
9	Manualidades	Posts relacionados con el desarrollo de actividades grupales centradas en las manualidades: cocina, bordados, talleres de pancartas...
10	Participación política	Posts que describen acciones colectivas para influir en la política institucional: manifestaciones, concentraciones, recogida de firmas, llamadas a la acción.
11	Referentes femeninos	Posts que visibilizan a las mujeres en todos los ámbitos de la vida (deporte, arte, ciencia), recuperando personajes femeninos históricos y poniendo en valor a mujeres anónimas.
12	Relaciones sexo-afectivas	Posts sobre la difusión de contenidos vinculados a las relaciones sexuales desde un punto de vista femenino, centrados en el amor sano y la obtención de placer.
13	Salud física	Posts en los que se difunde la realización de actividades o contenidos relacionados con la mejora de la salud física de las mujeres, visibilizando problemáticas de salud propias de la mujer.
14	Salud mental y emocional	Posts sobre el desarrollo de actividades para mejorar la salud mental y emocional de las mujeres, incluyendo la difusión de herramientas emocionales para el empoderamiento.
15	Trabajo reproductivo	Posts centrados en el reparto entre mujeres y hombres de las tareas relacionadas con el mantenimiento del bienestar y cuidado de la familia, principalmente en el hogar, y menciones a profesiones vinculadas.
16	Tradicición	Posts sobre celebraciones tradicionales, fundamentalmente de carácter religioso, en las que participan las asociaciones de mujeres castellanomanchegas.
17	Violencia de género	Posts críticos con cualquier tipo de violencia (física o emocional) que los hombres ejercen contra las mujeres.

Fuente: elaboración propia

Al hacer el análisis de los posts, se encontró que muchos de ellos no fueron codificables. Algunos, debido a su alto nivel de abstracción, otros, debido a que

no encajan con ninguna de las categorías preestablecidas. Pero en la gran mayoría de casos se trata de posts que se limitan a felicitar, a desear un buen día o a dar las gracias, sin que se pueda observar un contenido realmente sustantivo.

Así, el 46% de los 50.000 posts analizados ha sido clasificado en alguna de las 17 categorías.

La **violencia de género** es la temática, con mucha diferencia, que más frecuentemente han tratado las asociaciones de mujeres en sus publicaciones en redes. La siguen en volumen las conversaciones sobre **feminismo** y sobre los **referentes femeninos**. Los posts relacionados con la mejora de situación **laboral** de las mujeres tienen también una notable presencia tal y como podemos ver en la siguiente figura:

Figura 4: Post publicados según categoría

Fuente: elaboración propia

5.1.3.3 Clasificación de las asociaciones según categorías

Las categorías surgidas del análisis de contenidos reflejan el agregado de todos los perfiles de agrupaciones castellanomanchegas que se han analizado. Sin embargo, la distribución temática de los posts puede sufrir considerables diferencias en función de qué perfil se esté analizando.

Página | 43

En este apartado se plantea el análisis en torno a la pregunta: **¿cuáles son las diferencias entre los perfiles de mujeres en relación con sus temáticas de conversación? ¿En qué categorías ponen su foco de atención?**

La identificación de los ejes diferenciadores⁹ permitió detectar la existencia de **13 tipos distintos de perfiles de mujeres castellanomanchegas**.

A continuación, para cada uno de estos 13 tipos de perfiles se presentará una ficha descriptiva con tres tipos de datos:

1. Breve descripción de sus características
2. Posts ilustrativos del tipo de contenidos que publican
3. Para las 5 asociaciones/perfiles más representativos de cada tipología, porcentaje de posts clasificados en cada una de las 17 categorías temáticas. En verde se marcan aquellos porcentajes que destacan especialmente en comparación con el resto de las asociaciones. Hay que señalar, además, que un mismo post puede haber sido codificado en dos temáticas distintas. La suma de los porcentajes, pues, no tiene por qué necesariamente dar un resultado del 100%.

a) PERFILES ACTIVISTAS

Conjunto de 15 asociaciones que se diferencian del resto por su focalización en la **acción colectiva dirigida a la presión política**. La llamada a asistir a manifestaciones, a lecturas de manifiestos o a defender determinados

⁹ ¹A partir de un análisis factorial se detectaron 8 dimensiones diferenciadoras que explican el 71% de la varianza. Las puntuaciones factoriales de cada asociación han servido para clasificarlas mediante un *cluster analysis*. La clasificación resultante fue refinada, mediante criterios cualitativos, para obtener la clasificación definitiva

posicionamientos ideológicos (y no tan solo en el campo del feminismo) ocupan gran parte de sus acciones comunicativas en redes sociales.

Asociación	Actividades artísticas	Actividades deportivas	Capacitación para la vida cotidiana	Derechos reproductivos	Explotación sexual	Identidad sexual y de género	Laboral	Manualidades	Feminismo	Participación política	Referentes femeninos	Relaciones sexo-afectivas	Salud física	Salud mental y emocional	Trabajo reproductivo	Tradiciones	Violencia de género
Las Sagreñas Violetas	0%	0%	0%	2%	0%	1%	1%	0%	37%	52%	4%	1%	1%	0%	7%	0%	28%
Red Feminista GU	4%	0%	0%	0%	4%	4%	5%	1%	34%	35%	5%	0%	0%	0%	4%	0%	40%
Mujeres de Negro Toledo	1%	0%	0%	0%	4%	0%	1%	0%	30%	34%	2%	1%	2%	1%	1%	0%	33%
Plataforma Feminista GU	2%	0%	0%	3%	2%	11%	2%	1%	33%	33%	2%	0%	2%	0%	4%	0%	28%
Asamblea Feminista de Toledo	2%	0%	0%	1%	2%	8%	2%	0%	22%	28%	10%	2%	2%	1%	6%	0%	40%

Fuente: elaboración propia

b) PERFILES CULTURALES

3 asociaciones de mujeres castellanomanchegas centran sus actividades comunicativas en la **cultura y el arte**. ARMMA difunde **contenidos musicales**, en especial en relación con la música hecha por mujeres. ASPIGA, pese a no ser una organización encuadrada en el territorio del arte, pone un gran interés de la difusión de su **certamen de expresión artística**. Y la Biblioteca Luisa Sigea, siempre con la **literatura** como hilo conductor, trata de manera transversal la mayoría de los aspectos analizados, en especial el de los referentes femeninos.

Asociación	Actividades artísticas	Actividades deportivas	Capacitación para la vida cotidiana	Derechos reproductivos	Explotación sexual	Identidad sexual y de género	Laboral	Manualidades	Feminismo	Participación política	Referentes femeninos	Relaciones sexo-afectivas	Salud física	Salud mental y emocional	Trabajo reproductivo	Tradiciones	Violencia de género
ARMMA AB	95%	0%	0%	0%	0%	0%	3%	0%	0%	1%	1%	0%	4%	0%	0%	0%	4%
ASPIGA	37%	0%	0%	0%	8%	0%	2%	0%	7%	4%	5%	2%	4%	4%	3%	0%	51%
Biblioteca y Centro de Documentación Luisa Sigea	25%	0%	0%	0%	2%	4%	3%	0%	31%	1%	38%	0%	2%	1%	2%	0%	10%

Fuente: elaboración propia

c) PERFILES CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO

Pese a ser un tema ampliamente tratado por prácticamente todas las organizaciones analizadas, este conjunto de 12 asociaciones dedica una **especial atención a la lucha contra la violencia de género**. Una gran proporción de los contenidos codificados (que van del 80% al 42%, en función de la organización) se han publicado con esta intención.

Asociación	Actividades artísticas	Actividades deportivas	Capacitación para la vida cotidiana	Derechos reproductivos	Explotación sexual	Identidad sexual y de género	Laboral	Manualidades	Feminismo	Participación política	Referentes femeninos	Relaciones sexo-afectivas	Salud física	Salud mental y emocional	Trabajo reproductivo	Tradiciones	Violencia de género
Centro Mujer Mondéjar	1%	1%	1%	2%	8%	3%	6%	0%	7%	2%	6%	0%	2%	2%	4%	0%	80%
Hartikas Puertollano	13%	0%	0%	0%	3%	0%	0%	0%	17%	7%	4%	0%	0%	0%	4%	0%	69%
Almansa Feminista	15%	0%	0%	0%	2%	0%	2%	0%	21%	12%	9%	0%	0%	1%	1%	0%	68%
Plataforma por el Derecho de la Mujer a Decidir	1%	0%	0%	6%	5%	0%	3%	0%	12%	6%	6%	1%	4%	0%	0%	0%	67%
Ahige	2%	0%	0%	1%	6%	7%	1%	0%	16%	9%	1%	3%	0%	1%	8%	0%	60%

Fuente: elaboración propia

d) PERFILES EN DEFENSA DE LA DIVERSIDAD SEXUAL

WADO, la única organización de esta categoría, es una asociación explícitamente feminista, sí. Pero su razón de ser es la **defensa de la comunidad LGTBI+**. 9 de cada 10 posts publicados hacen referencia a la identidad sexual o de género. Cabe señalar que este es un **aspecto que genera controversias entre las asociaciones castellanomanchegas**, en especial en lo referente a la identidad de género. Del análisis cualitativo de los posts se han observado ciertas reticencias a defender los derechos de las personas *queer* y transgénero.

Asociación	Actividades artísticas	Actividades deportivas	Capacitación para la vida cotidiana	Derechos reproductivos	Explotación sexual	Identidad sexual y de género	Laboral	Manualidades	Feminismo	Participación política	Referentes femeninos	Relaciones sexo-afectivas	Salud física	Salud mental y emocional	Trabajo reproductivo	Tradiciones	Violencia de género
Asociación Wado	2%	0%	0%	0%	0%	88%	2%	0%	3%	5%	2%	0%	1%	1%	0%	1%	8%

Fuente: elaboración propia

e) PERFILES EN DEFENSA DE LOS DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS

4 asociaciones pertenecen a esta categoría. La defensa de la libertad de la mujer en las decisiones sobre aspectos reproductivos (el **aborto**) y la denuncia de la **gestación subrogada** ocupan gran parte de sus acciones comunicativas. Pero, sobre todo, se distinguen por su carácter beligerante **contra la prostitución y la pornografía**, tomando una posición abiertamente **abolicionista**.

Asociación	Actividades artísticas	Actividades deportivas	Capacitación para la vida cotidiana	Derechos reproductivos	Explotación sexual	Identidad sexual y de género	Laboral	Manualidades	Feminismo	Participación política	Referentes femeninos	Relaciones sexo-afectivas	Salud física	Salud mental y emocional	Trabajo reproductivo	Tradiciones	Violencia de género
Plataforma Abolicionista CR	0%	0%	0%	7%	54%	2%	1%	0%	18%	18%	2%	0%	1%	0%	2%	0%	25%
Feministas Radicales Toledo	0%	0%	0%	15%	40%	15%	5%	0%	10%	0%	0%	0%	10%	0%	0%	0%	25%
Mujeres Feministas CR	0%	0%	0%	4%	35%	4%	1%	0%	10%	16%	1%	0%	2%	0%	1%	0%	48%
Red Feminista AB	0%	0%	0%	7%	29%	4%	2%	0%	24%	14%	3%	0%	2%	0%	0%	0%	49%

Fuente: elaboración propia

f) PERFILES FORMATIVOS- SOCIOLABORAL

Conjunto de 5 asociaciones cuyo principal eje comunicativo es el del territorio laboral, difundiendo cursos que realizan con el objetivo de mejorar la **inserción de las mujeres en el mercado laboral**, centrándose en especial en el ámbito rural. La **promoción del emprendimiento** y, en menor medida, los cursos dirigidos a dar herramientas a las mujeres para que se desarrollen sin problemas en la vida cotidiana, más allá del ámbito profesional (sobre todo en lo referido a las **habilidades digitales**), son otros de los contenidos que estas asociaciones suelen difundir.

Asociación	Actividades artísticas	Actividades deportivas	Capacitación para la vida cotidiana	Derechos reproductivos	Explotación sexual	Identidad sexual y de género	Laboral	Manualidades	Feminismo	Participación política	Referentes femeninos	Relaciones sexo-afectivas	Salud física	Salud mental y emocional	Trabajo reproductivo	Tradiciones	Violencia de género
AMFAR	0%	1%	6%	0%	0%	0%	61%	4%	2%	4%	2%	0%	3%	3%	0%	2%	14%
FADEMUR CLM	1%	0%	0%	0%	1%	1%	61%	0%	5%	0%	6%	0%	3%	1%	2%	0%	25%
Mujeres Opañel	3%	0%	0%	0%	2%	0%	46%	0%	10%	0%	5%	0%	3%	5%	32%	0%	19%
Centro Mujer Guadalajara	0%	0%	0%	2%	0%	0%	36%	0%	7%	0%	4%	0%	4%	9%	0%	0%	44%
Centro mujer Mota del Cuervo	11%	0%	13%	0%	0%	2%	9%	0%	4%	0%	7%	0%	2%	7%	4%	0%	49%

Fuente: elaboración propia

g) PERFILES DE ACTIVIDADES ARTESANALES/MANUALES

Embarriadas es la única asociación clasificada en esta categoría. Centrada en la difusión de sus **actividades colectivas relacionadas con el tejido**, defiende el **poder transformador** de sus acciones en tanto en cuanto reúne a mujeres que “tejen redes de sororidad”. De hecho, no rehúyen de la acción política: el 14% de sus publicaciones codificadas se vinculan con llamadas a la acción colectiva. Sin embargo, del análisis de los discursos se advierte que **otras asociaciones mantienen una posición contraria**: la realización de actividades relacionadas con el tejer no hacen más que reproducir los roles de género, perpetuando las estructuras patriarcales.

Asociación	Actividades artísticas	Actividades deportivas	Capacitación para la vida cotidiana	Derechos reproductivos	Explotación sexual	Identidad sexual y de género	Laboral	Manualidades	Feminismo	Participación política	Referentes femeninos	Relaciones sexo-afectivas	Salud física	Salud mental y emocional	Trabajo reproductivo	Tradiciones	Violencia de género
Embarriadas AB	7%	0%	0%	0%	0%	4%	0%	43%	7%	14%	4%	0%	7%	7%	18%	0%	43%

Fuente: elaboración propia

h) PERFILES POR LA EDUCACIÓN SEXO-AFECTIVA

Pese a tratarse de asociaciones transversales (tratan, en mayor o menor medida, prácticamente todas las categorías analizadas), en la difusión de sus contenidos el ámbito de las **relaciones sexo-afectivas** tiene mucho más peso que en otras organizaciones, aunque no sea su territorio central de acción (solo el 8% de los contenidos codificados se asocian a esta categoría). La **educación sexual** y el **visibilizar la sexualidad femenina**, oculta bajo los patrones sexuales patriarcales, destacan entre los contenidos que difunden a este respecto.

Asociación	Actividades artísticas	Actividades deportivas	Capacitación para la vida cotidiana	Derechos reproductivos	Explotación sexual	Identidad sexual y de género	Laboral	Manualidades	Feminismo	Participación política	Referentes femeninos	Relaciones sexo-afectivas	Salud física	Salud mental y emocional	Trabajo reproductivo	Tradiciones	Violencia de género
Centro Mujer Menasalbas	0%	0%	0%	0%	3%	3%	26%	0%	11%	3%	23%	8%	8%	6%	6%	0%	36%
Centro Mujer La Puebla	18%	0%	0%	0%	16%	1%	0%	0%	10%	7%	1%	8%	7%	8%	4%	0%	32%

Fuente: elaboración propia

i) PERFILES ENFOCADOS A LA SALUD

Conjunto de 4 asociaciones cuyo principal eje comunicativo se centra tanto en la **salud física** como en la **salud mental y emocional**. Difunden actividades dirigidas a **mejorar el estado de salud de las mujeres**, en especial en aquellos aspectos que, al ser específicos del sexo femenino, gozan de poca visibilidad. De hecho, estas asociaciones suelen ser **críticas con las desigualdades de género en el acceso a la salud**, dando a conocer los sesgos de género existentes en el ámbito médico.

Asociación	Actividades artísticas	Actividades deportivas	Capacitación para la vida cotidiana	Derechos reproductivos	Explotación sexual	Identidad sexual y de género	Laboral	Manualidades	Feminismo	Participación política	Referentes femeninos	Relaciones sexo-afectivas	Salud física	Salud mental y emocional	Trabajo reproductivo	Tradiciones	Violencia de género
Centro Mujer Alcázar	2%	0%	0%	0%	4%	4%	4%	0%	4%	1%	16%	0%	29%	4%	6%	0%	37%
Centro Mujer Miguel Esteban	8%	0%	0%	0%	2%	0%	11%	0%	3%	3%	21%	0%	27%	19%	3%	0%	23%
Centro mujer San Pedro	0%	0%	0%	0%	0%	0%	14%	0%	5%	18%	0%	0%	23%	41%	18%	0%	41%
Centro Mujer Mora	7%	3%	1%	0%	3%	0%	12%	0%	5%	1%	13%	0%	12%	14%	0%	0%	37%

Fuente: elaboración propia

j) PERFILES QUE PROMUEVEN TEORÍA FEMINISTA

Las dos asociaciones que engloban esta categoría se caracterizan por difundir contenidos **explícitamente feministas**, centrándose en debates sobre lo que significa ser feminista, con una aproximación más bien académica. En el caso de i3 Asociación toma mucha relevancia, en su estrategia comunicativa, la difusión de cursos dirigidos a **profesionales del ámbito de la promoción de la igualdad**.

Asociación	Actividades artísticas	Actividades deportivas	Capacitación para la vida cotidiana	Derechos reproductivos	Explotación sexual	Identidad sexual y de género	Laboral	Manualidades	Feminismo	Participación política	Referentes femeninos	Relaciones sexo-afectivas	Salud física	Salud mental y emocional	Trabajo reproductivo	Tradiciones	Violencia de género
i3 Asociación	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
123 EducaFem	0%	0%	0%	0%	3%	3%	0%	0%	77%	6%	6%	0%	3%	3%	0%	0%	29%

Fuente: elaboración propia

k) PERFILES EN DEFENSA DE LA TRADICIÓN

La Asociación Cultural Dulcineas y Damas Manchegas es la única organización encuadrada en esta categoría. Se caracteriza por difundir contenidos relacionados con **actividades festivas** de Ciudad Real en los que participa, normalmente asociadas a **tradiciones** y a **eventos religiosos**. Destaca, además,

por **visibilizar a los talentos femeninos ciudarealeños** a través de la entrega de los Premios Dulcinea.

Asociación	Actividades artísticas	Actividades deportivas	Capacitación para la vida cotidiana	Derechos reproductivos	Explotación sexual	Identidad sexual y de género	Laboral	Manualidades	Feminismo	Participación política	Referentes femeninos	Relaciones sexo-afectivas	Salud física	Salud mental y emocional	Trabajo reproductivo	Tradiciones	Violencia de género
Asociación Dulcinea	3%	0%	0%	0%	3%	0%	0%	3%	0%	0%	50%	0%	0%	0%	0%	56%	0%

Fuente: elaboración propia

1) PERFILES ECLÉCTICOS

Conjunto de 22 asociaciones cuya actividad comunicativa no se centra especialmente en ningún ámbito de acción. Son heterogéneas en su contenido y no se especializan en ninguno en concreto. Se acercan, en este sentido, al comportamiento comunicativo medio de las asociaciones de mujeres. Compuesto mayoritariamente de centros municipales dirigidos a mujeres, esta categoría de asociaciones vendría a definir, en términos de ámbitos de acción, las **características prototípicas** de las organizaciones de mujeres castellanomanchegas.

Asociación	Actividades artísticas	Actividades deportivas	Capacitación para la vida cotidiana	Derechos reproductivos	Explotación sexual	Identidad sexual y de género	Laboral	Manualidades	Feminismo	Participación política	Referentes femeninos	Relaciones sexo-afectivas	Salud física	Salud mental y emocional	Trabajo reproductivo	Tradiciones	Violencia de género
APROI CLM	0%	0%	0%	0%	4%	14%	2%	0%	38%	4%	5%	2%	2%	2%	1%	2%	44%
Centro de la Mujer Marchamalo	4%	0%	0%	0%	7%	2%	21%	3%	33%	2%	8%	3%	5%	7%	3%	0%	39%
Centro Mujer Albacete	4%	1%	3%	1%	7%	12%	11%	0%	19%	3%	10%	2%	5%	1%	5%	0%	36%
Centro Mujer Ciudad Real	3%	0%	0%	0%	25%	5%	11%	0%	29%	1%	6%	1%	1%	0%	4%	0%	26%
Centro Mujer Hellín	2%	8%	0%	0%	1%	11%	11%	0%	14%	5%	18%	0%	3%	1%	11%	0%	32%

Fuente: elaboración propia

Ilustración 1: Tipologías de perfiles redes (por temática)

Fuente: elaboración propia en Napkin.

5.1.3.4 Conversaciones sobre feminismo en X

Para conocer cómo son las conversaciones en X sobre feminismo, se monitorizaron¹⁰ todos los tuits que, durante 2024, se lanzaron desde Castilla-La Mancha relacionados con este territorio.

¹⁰ Para hacerlo se empleó una *query* de búsqueda muy genérica (feminismo OR feminist*) con el objetivo de minimizar los posibles sesgos de *keywords* que podrían estar cerca de posicionamientos parciales en relación con el feminismo. Es decir, haber empleado, por ejemplo, el término “ecofeminismo” como *keyword* de búsqueda habría sesgado los resultados en favor de posicionamientos feministas

Cuando las usuarias mencionan a otras usuarias en sus tuits (en forma de retuits, respuestas o menciones directas) están estableciendo **relaciones**. Y estas relaciones se pueden expresar gráficamente.

Las interacciones suelen ser más frecuentes entre los perfiles afines entre sí, cuestión que permite detectar espacios de comunicación especialmente densos, cohesionados internamente, que delimitan **comunidades comunicativas**, a las que se prestará atención más adelante. Página | 52

El mapa siguiente muestra cómo los perfiles de X interactuaron entre ellos durante 2024 al hablar de feminismo.

Ilustración 2: Red de conversaciones en X: El feminismo en Castilla-La Mancha

Fuente: elaboración propia

En la imagen vemos 24 asociaciones de mujeres castellanomanchegas (señaladas en el anterior mapa) fueron activas, durante 2024, en la conversación sobre feminismo. Representan el 0,8% de todos los perfiles que han participado activamente. Han emitido el 1,2% de los tuits. Y han conseguido el 2,1% de todas las interacciones (retuits, likes o respuestas) generadas en el territorio del feminismo castellanomanchego.

Su capacidad de influencia en Castilla-La Mancha es muy limitada. El perfil de asociación más influyente (Feministas de Pueblo, *clmfeministas* en X) solo ha sido mencionado por 14 perfiles castellanomanchegos distintos. Muy lejos de los 316 que ha conseguido *capitanbitcoin*, el perfil más influyente de la red.

Las asociaciones de mujeres castellanomanchegas **compiten en un espacio comunicativo que va mucho más allá de las fronteras de Castilla-La Mancha**. La lógica nacional se impone en la conversación sobre el territorio feminismo castellanomanchego. Las principales comunidades comunicativas se estructuran, fundamentalmente, alrededor de los partidos políticos de ámbito nacional. Vox, PSOE, Podemos, Sumar y Más País aglutinan a su alrededor a perfiles afines que, en menor o mayor medida, comparten sus visiones alrededor del feminismo.

Los reality shows son otro eje vertebrador de la conversación sobre feminismo. Los telespectadores comentan programas como Supervivientes o Gran Hermano aplicando el prisma de la perspectiva de género. Se trata de una comunidad con un alto nivel de cohesión interna: no suelen hablar de feminismo más allá de las fronteras de lo televisivo.

Los sindicatos, tanto de ámbito transversal (Comisiones Obreras, por ejemplo) como de ámbito sectorial (Sindicato Sad de Cuidadoras Profesionales, *sindicatosad* en X) forman, también, sus propias comunidades comunicativas.

Una pequeña comunidad (2% de los perfiles) sí gira alrededor de la lógica autonómica. Liderada por el Gobierno de Castilla-La Mancha (*gobjccm*, en X), aglutina a su alrededor a perfiles que hablan del feminismo desde la óptica

castellanomanchega. La mayoría de las asociaciones de mujeres analizadas se sitúan en esta comunidad.

Hasta ahora se ha visto cómo se estructura la conversación obre feminismo. Pero, ¿qué direcciones toman estos tuits? **¿Están alineados con el feminismo o muestran actitudes negacionistas?** Para responder a esta pregunta se ha optado por codificar la conversación a través de la Inteligencia Artificial¹¹, obteniendo como resultado 4 categorías de tuits:

1. **Feministas:** muestran su apoyo a las tesis feministas.
2. **Discusión feminista:** tuits en los que se confrontan dos o más maneras de entender el feminismo (*“Exacto, las terfs estáis de acuerdo con los hombres de derechas hoy, con lo que... no sois feministas”*) o críticas a posicionamientos feministas que, probablemente surgidos de ámbitos negacionistas, debilitan la cohesión del movimiento (*“La izquierda feminista: Ábalos y su "acompañante" y Errejón y sus acosos a mujeres. ¿No hay puntos violetas en esos partidos, pedazos de hipócritas?”*)
3. **Negacionistas:** tuits explícitamente contrarios al feminismo¹².
4. **Neutros:** tuits que mencionan al feminismo, pero huyendo de los juicios de valor.

El 48% de los tuits lanzados desde Castilla-La Mancha apoyan las tesis feministas.

Figura 5: Distribución de los tuits según posicionamiento ante el feminismo (2024)

¹¹ La codificación mediante IA, realizada a través de Brandwatch, se obtuvo a partir de un entrenamiento previo con el que de manera manual se codificaron 556 tuits.

¹² El análisis codificó como negacionistas el 4% de los tuits lanzados por las asociaciones de mujeres castellanomanchegas. Se trata obviamente en un error en la codificación. Sin embargo, se considera que este error del 4% entra dentro de los márgenes de lo aceptable, permitiendo extender los resultados de esta codificación al resto de tuits.

Fuente: elaboración propia

Se realiza a continuación un análisis exploratorio sobre el papel de las contranarrativas en X. Ofrecer contranarrativas al negacionismo feminista no es lo mismo que confrontar. Una contranarrativa no tiene por qué ir contra nadie. La confrontación, sí. Por “confrontación” se entiende, aquí, entrar en discusiones con otros perfiles de X alrededor de la cuestión feminista.

Los perfiles feministas analizados de asociaciones castellanomanchegas contranarran, pero no confrontan. Apenas interactúan con las comunidades negacionistas. De hecho, las conexiones comunicativas de las asociaciones de mujeres con las comunidades “amigas” del PSOE, Podemos, Sumar y Más País acumulan el 94% de todas sus conexiones. Como podemos observar gráficamente en el siguiente mapa. El eje horizontal, de izquierda a derecha, distingue a las comunidades comunicativas feministas (situadas en el lado izquierdo) de las negacionistas (lado derecho). La gran mayoría de asociaciones

se sitúan opuestas de la comunidad de más potencial negacionista, liderada por perfiles afines a la extrema derecha, cuestión que indica que apenas existen interacciones entre ambos posicionamientos¹³.

Ilustración 3: Red de conversaciones en X Feminismo VS negacionismo (2024) (Fuente: elaboración propia)

¹³Importante: Alguna asociación (caso de las Mujeres de Negro de Toledo o WADO Asociación) se sitúan en comunidades más bien negacionistas. Esto no significa que defiendan estas tesis, ni que hayan interactuado directamente con perfiles negacionistas. Sus redes de conversación, los usuarios y usuarias con los que más frecuentemente conversan, sí se han confrontado en alguna ocasión con negacionistas. Por esta razón estos perfiles de organizaciones se localizan junto a este tipo de comunidades.

Por otro lado, desde la extrema derecha tampoco se habla con las asociaciones de mujeres castellanomanchegas. Además de tratarse de una comunidad muy cohesionada a nivel interno (el 91% de sus conexiones se establecen con perfiles de la misma comunidad), cuando busca la confrontación suele **atacar a perfiles con los que consiguen más réditos comunicativos** (*“Enhorabuena al gobierno feminista y progresista de @PSOE y @sumar. Que tras superar el récord histórico de violaciones en España, se han propuesto superar también el de asesinatos. Viva la multiculturalidad te dicen desde su chalet de varios millones de € y tú los votas”*).

La misma debilidad de las asociaciones (su falta de visibilidad) se convierte en una fortaleza cuando se trata de repeler los ataques negacionistas (no son atacadas porque tampoco son visibles).

Contranarrativas de éxito

La denuncia de las **situaciones que las organizaciones de mujeres perciben como injustas** es el tipo de contenidos que generan un mayor impacto entre los usuarios y usuarias de X. Y los que más fortalecen al relato feminista frente al discurso negacionista. Con una clara orientación política (a menudo incluso llamando a la acción colectiva), los contenidos que han logrado un mayor *engagement* (medido a través del número de interacciones) son los siguientes:

- Denuncia al Ayuntamiento de Ciudad Real por dificultar la celebración de unas jornadas sobre trata y explotación sexual.
- Denuncia de asesinatos y agresiones machistas.
- Denuncia de la no inclusión de mujeres en actos oficiales.
- Denuncia de decisiones judiciales controvertidas.

Pese a que otro tipo de contenidos (tuits visibilizando referentes femeninos, por ejemplo) se sitúan también entre los que tienen más impacto, el relato de hechos percibidos como injustos, y los **sentimientos de indignación** derivados de estos, son los que en mayor medida empujan la visibilidad de las organizaciones de mujeres posicionadas a favor del feminismo.

Apunte: este análisis se ha realizado en X, quizá la red más política y visceral, este aspecto no tiene por qué reproducirse en otras plataformas.

5.2 BLOQUE II

ACTITUDES ACTIVISTAS FEMINISTAS EN INTERNET Y REDES SOCIALES

5.2.1 Descripción de la muestra

La muestra se conformó por N= 715 mujeres residentes en Castilla-La Mancha, con edades comprendidas entre los 16 y los 74 años. Está compuesta principalmente por mujeres adultas, con una mayor concentración en el grupo de edad de 35 a 54 años (48%), seguido de los grupos de 16 a 34 años (27,3%) y de 55 a 74 años (24,8%) tal y como podemos ver en la figura 6:

Figura 6: Distribución de la muestra por edad

Fuente: elaboración propia

En cuanto a la provincia de residencia, más de la mitad de las participantes residen en Toledo (50,3%), mientras que Albacete y Ciudad Real representan el 15,1% y 18% respectivamente, y Cuenca y Guadalajara agrupan proporciones menores.

Tabla 4: Distribución de la muestra por provincias

Provincia	Porcentaje (%)
Albacete	15,1
Ciudad Real	18,0
Cuenca	6,3
Guadalajara	10,2
Toledo	50,3

Fuente: elaboración propia

En relación con el tamaño del municipio, predomina la residencia en localidades de entre 50.001 y 100.000 habitantes (26,3%), aunque también hay una importante presencia en municipios de menos de 5.000 habitantes (25,3%) representando el espacio rural de Castilla-La Mancha.

Figura 7: Distribución por tamaño del municipio

Fuente: elaboración propia

Respecto al nivel de estudios, destaca el elevado porcentaje de mujeres con estudios universitarios, tanto de grado superior (36,5%) como de segundo ciclo (25,2%), lo que refleja un alto nivel formativo entre las participantes.

Tabla 5: Distribución por Nivel de Estudios

Nivel de estudios	Porcentaje (%)
Primarios incompletos	1,5
Primer grado, 1ª etapa de EGB	5,6
Segundo grado, 1er ciclo (Bachillerato)	9,7
Segundo grado, 2º ciclo (BUP, COU, FP)	25,2

Universitarios grado medio (diplomado)	17,6
Universitarios grado superior (licenciado)	36,5
Doctorado	1,7
Otro	2,2

Fuente: elaboración propia

En conjunto, la muestra es diversa en cuanto a edad y procedencia, y algo más homogénea en cuanto al nivel educativo, cuestión que puede tener relación con el objeto de estudio al analizar el activismo feminista desde una perspectiva amplia y representativa en la región.

El perfil típico de la muestra es el de una mujer adulta, con una mediana de edad de 44 años (o entre los 35 y 54 años), residente en la provincia de Toledo o en municipios medianos con un nivel de estudios universitario. Este perfil refleja una muestra con elevada formación académica y una distribución territorial que, aunque con mayor peso en la provincia de Toledo, está representada por toda la región. El nivel de estudios puede presentar sesgo por el tipo de estudio y objeto de este siendo más fácil el acceso a mujeres con un determinado nivel educativo que quieran estar interesadas en participar.

5.2.2 Principales resultados

ACCESO Y USOS DE INTERNET

Tiempo dedicado semanalmente al uso de Internet

En relación con la intensidad de uso, se preguntó a las participantes cuánto tiempo dedican semanalmente al uso de Internet con fines personales o privados. Los resultados muestran una **alta frecuencia de uso**, con más de la mitad de la muestra conectada más de 6 horas por semana.

El grupo más numeroso corresponde a las mujeres que declaran utilizar internet entre 1 y 5 horas semanales (35,0 %), seguido por quienes afirman hacerlo entre 6 y 10 horas (19,6 %) y entre 11 y 20 horas (16,1 %). Un 15,1 % señala dedicar entre 21 y 50 horas semanales, y un 7,1 % afirma conectarse más de 50 horas, lo que supone una dedicación diaria intensiva.

Solo un 4,6 % de las mujeres declara utilizar Internet menos de una hora a la semana, y un 2,5 % manifiesta no saber cuánto tiempo dedica tal y como se puede ver en la Tabla 6.

Tabla 6: Tiempo semanal dedicado al uso de Internet

Tiempo dedicado	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje acumulado
Menos de una hora	33	4.6%	4.6%
Entre 1 y 5 horas	250	35.0%	39.6%
Entre 6 y 10 horas	140	19.6%	59.2%
Entre 11 y 20 horas	115	16.1%	75.2%
Entre 21 y 50 horas	108	15.1%	90.3%
Más de 50 horas	51	7.1%	97.5%
No sé qué decir	18	2.5%	100%

Fuente: elaboración propia

Estos datos permiten afirmar que la mayoría de las encuestadas (el 90,3 %) utiliza Internet de forma regular, con un volumen de uso superior a las cinco horas semanales en casi dos tercios de los casos.

Figura 8: Distribución del tiempo semanal dedicado a Internet (%)

Menos de una hora | ■ 4.6%

No sé qué decir | ■ 2.5%

Fuente: elaboración propia

Página | 64

Esta intensidad de uso generalizada entre la muestra, es relevante para interpretar su exposición a contenidos digitales, incluyendo aquellos relacionados con el activismo feminista, y para analizar su disposición a participar en actividades ciberactivistas, como se aborda en secciones posteriores. Podemos afirmar que las mujeres participantes del estudio acceden a internet de manera frecuente y en su día a día, tal y como se muestra a continuación en lo relativo a los espacios de uso.

2.2 Espacios y tipos de uso de internet

Se solicitó a las encuestadas que indicaran con qué frecuencia acceden a Internet en distintos espacios y para qué lo suelen usar. Los resultados confirman que el hogar constituye el entorno principal de conexión digital para la inmensa mayoría de las mujeres participantes.

El 95,4 % declara conectarse diariamente desde su hogar, lo que refleja un acceso consolidado y regular a servicios digitales en el ámbito doméstico. Este dato es clave para contextualizar las prácticas de uso personal, informativo y activista que se abordan en apartados posteriores.

El lugar de trabajo es el segundo espacio más habitual de conexión: el 68,7 % de las mujeres afirma utilizar Internet allí de forma diaria. Esta cifra sugiere una penetración significativa del entorno digital en los espacios laborales, especialmente en contextos profesionales donde se dispone de conexión estructural (administración, educación, servicios, etc.) tal y como se puede ver en la Tabla 7 en la que se muestran las frecuencias.

Tabla 7: Frecuencia de uso de Internet en diferentes lugares

Espacio	Frecuencia				
	Diariamente	Todas las semanas (no diario)	Al menos una vez al mes	Nunca o casi nunca	No sé qué decir
Trabajo	68.7% (491)	8.3% (59)	2.1% (15)	16.4% (117)	4.6% (33)
Hogar	95.4% (682)	3.5% (25)	0.3% (2)	0.3% (2)	0.6% (4)
Centro de estudios	22.4% (160)	6.0% (43)	3.9% (28)	52.2% (373)	15.5% (111)
Cibercafés	9.4% (67)	3.4% (24)	3.6% (26)	78.5% (561)	5.2% (37)
Otro hogar (familiares)	30.2% (216)	23.8% (170)	23.4% (167)	19.3% (138)	3.4% (24)
Otros lugares	31.7% (227)	11.3% (81)	9.1% (65)	24.1% (172)	23.8% (170)

Fuente: elaboración propia

Como se ha visto, otros lugares de acceso frecuente son:

- Otros hogares (familiares/amigos): 30,2 % de uso diario.
- Otros lugares (bibliotecas, espacios públicos, etc.): 31,7 %. Ambos muestran porcentajes relevantes, lo que indica una cierta movilidad o flexibilidad en el acceso digital.

Por el contrario, el uso desde centros de estudio es más limitado: el 22,4 % accede desde allí a diario, mientras que más de la mitad (52,2 %) declara no hacerlo casi nunca. Esto puede estar relacionado con el perfil de edad y ocupación de parte de la muestra (mujeres adultas no vinculadas actualmente al sistema educativo).

Figura 9: Uso diario de Internet según lugar (%)

Fuente: elaboración propia

Finalmente, el uso de cibercafés es claramente marginal: solo el 9,4 % se conecta diariamente desde estos espacios, y un 78,5 % indica que nunca o casi nunca los utiliza, acorde a la decadencia de estos espacios para estos usos. Este dato puede interpretarse como un reflejo del amplio acceso en el hogar y personal a internet, que ha desplazado el uso de espacios públicos tradicionales.

Así, podemos decir que el uso diario de Internet es mayoritariamente en el hogar (95.4%) y en el trabajo (68.7%), mientras que en cibercafés y centros de estudio es considerablemente menor (9.4% y 22.4% respectivamente).

En cuanto a los servicios **utilizados por uso privado**, se les preguntó qué tipo de uso privado habían hecho en los últimos 3 meses.

De las 715 mujeres encuestadas residentes en Castilla-La Mancha, se observa una elevada incorporación del uso de Internet en actividades de la vida cotidiana. A continuación, se presentan los porcentajes de utilización de distintos servicios en línea en los últimos tres meses, excluyendo actividades laborales o profesionales tal y como se muestra en la Tabla 8.

Tabla 8: Frecuencia de uso de servicios de Internet privados

Servicio	No uso (%)	Uso (%)
Correo electrónico	12.2% (87)	87.8% (628)
Chats/conversaciones (Whatsapp, Telegram)	11.9% (85)	88.1% (630)
Teléfono a través de internet/videoconf.	60.0% (429)	40.0% (286)
Banca electrónica y actividades financieras	26.3% (188)	73.7% (527)
Compra o venta de productos y servicios	36.6% (262)	63.4% (453)
Servicios de turismo (hoteles, vuelos)	57.8% (413)	42.2% (302)
Medios de comunicación (periódicos, TV)	47.8% (342)	52.2% (373)
Servicios de ocio (música, juegos)	36.5% (261)	63.5% (454)

Fuente: elaboración propia

Los servicios más utilizados para fines privados son las redes sociales (83,6%), seguidas de los servicios educativos como cursos o actividades de aprendizaje online (63,4%) y las videollamadas o llamadas por internet (60,0%). Esto sugiere una notable integración de internet tanto en las dimensiones comunicativas como en el aprendizaje no formal y el contacto social.

Por otra parte, más de la mitad de las mujeres declaran haber utilizado internet para acceder a servicios turísticos (57,8%), contenidos de salud (53,3%), y para la relación con organismos de la administración pública (50,6%). También se identifica un uso importante para el consumo de medios de comunicación (47,8%).

En cambio, el uso de servicios de compra y venta de productos o servicios (36,6%), de ocio digital como música y videojuegos (36,5%) y de banca electrónica (26,3%) es menos frecuente, lo cual podría estar vinculado con factores como el nivel educativo, la edad o la desconfianza digital, aspectos que se abordarán más adelante.

Figura 10: Uso de servicios de Internet para uso privado (%)

Fuente: elaboración propia

ANÁLISIS SOBRE LA IDENTIFICACIÓN Y EL POSICIONAMIENTO FEMINISTA

Con el objetivo de explorar el grado de identificación ideológica y personal con el feminismo entre las mujeres encuestadas, se incluyó un bloque específico basado en escalas validadas sobre **autoidentificación feminista** (Szymanski, 2004; Myakovsky & Wittig, 1997), partiendo de una definición consensuada del término: “*Feminista es alguien quien apoya política, económica y socialmente, la igualdad entre mujeres y hombres*” (Huddy et al., 2000) que se les exponía directamente en el cuestionario a responder.

Las participantes respondieron, en una escala de 1 a 5, a una serie de afirmaciones relativas a su autoidentificación y apoyo al feminismo, tanto a nivel personal como público. Además, se les pidió que seleccionaran entre varios enunciados el que mejor representaba su posicionamiento actual respecto al movimiento feminista. Esta batería de preguntas permitía no solo medir la adhesión explícita al feminismo, sino también captar matices de identificación simbólica, pragmática o disonante, así como posibles estrategias de auto-representación frente al entorno.

A continuación, se presentan los resultados obtenidos, desglosados por grado de acuerdo, categorías de identificación y, en su caso, comparativas según variables sociodemográficas relevantes.

Los resultados muestran que los niveles medios de identificación explícita con el feminismo son **moderadamente bajos**, con valores que oscilan entre 2,11 y 2,39 sobre 5 puntos.

Así, la afirmación “*Me identifico como feminista cuando hablo con otras personas*” obtiene la media más alta (2,39), seguida de “*Me considero feminista*” (2,20). Estos resultados indican una cierta distancia o contención a la hora de asumir públicamente la etiqueta feminista.

El ítem “*Apoyo los objetivos del movimiento feminista*” presenta una media de 2,23, lo que sugiere que, si bien hay cierto respaldo a las metas generales del

movimiento, este no se traduce de forma automática en una identificación personal.

Finalmente, la afirmación “*Los valores y principios feministas son importantes para mí*” presenta la media más baja (2,11), indicando que solo una minoría de mujeres se reconoce subjetivamente alineada con los valores del feminismo en su vida cotidiana. Tal y como podemos ver en la siguiente tabla.

Figura 11: Posicionamiento feminista (valores medios)

Posicionamiento feminista	N	Mínimo	Máximo	Media	Desv. estándar
Me considero feminista	715	1	5	2,20	1,201
Me identifico como feminista cuando hablo con otras personas	715	1	5	2,39	1,203
Los valores y principios feministas son importantes para mí	715	1	5	2,11	1,119
Apoyo los objetivos del movimiento feminista	715	1	5	2,23	1,156

Fuente: elaboración propia

Las desviaciones típicas (SD), todas superiores a 1,1, reflejan una alta dispersión en las respuestas, lo que indica la existencia de algunas posturas diversas y con diferentes posiciones dentro de la muestra. Para indagar un poco más en ello se muestra ahora una tabla sobre las frecuencias (%) para cada uno de estos ítems.

Figura 12: Posicionamiento feminista (frecuencias %)

Fuente: elaboración propia

El análisis de las frecuencias de los ítems de posicionamiento feminista muestra una tendencia clara de aceptación y apoyo a los valores y principios feministas entre la mayoría de las mujeres participantes. En todos los ítems, las opciones de “claramente de acuerdo” y “más bien de acuerdo” suman porcentajes superiores al 50%, llegando incluso a superar el 60% en algunos casos, lo que indica una identificación mayoritaria con el feminismo y sus objetivos. Por ejemplo, en el ítem “Los valores y principios feministas son importantes para mí”, más del 63% de la muestra se posiciona a favor, mientras que la neutralidad (“ni de acuerdo ni en desacuerdo”) oscila entre el 26% y el 32% según el ítem esta cuestión es fundamental para la influencia de las medias descritas arriba, y el desacuerdo, ya sea moderado o claro, representa una minoría que rara vez supera el 15% del total.

Esta distribución de respuestas sugiere que, en términos generales, la muestra presenta una actitud favorable hacia el feminismo, con una proporción

significativa de personas que se mantienen neutrales y una minoría que expresa rechazo.

Además de evaluar el grado de acuerdo con afirmaciones sobre el feminismo, se solicitó a las participantes que seleccionaran entre seis enunciados el que mejor describiera su relación con el feminismo. Esta estrategia, basada en propuestas previas de Myakovsky & Wittig (1997), permite captar tanto la autoidentificación directa como formas intermedias de afinidad o distanciamiento respecto al movimiento y se pueden analizar otras connotaciones dentro del posicionamiento y la identificación. En la siguiente figura, podemos ver el porcentaje que corresponde a la identificación con cada una de estas afirmaciones.

Figura 13: Identificación con el feminismo (%)

Fuente: elaboración propia

Los resultados muestran que un 42,9 % de las mujeres encuestadas se definen explícitamente como feministas, lo que representa la opción mayoritaria. A este grupo se suma un 8,5 % que se identifica como pro-feminista, es decir, están totalmente de acuerdo con los ideales del feminismo y participan ocasionalmente en sus actividades, aunque no adoptan la etiqueta.

Un grupo amplio, que representa el 28,5 % de la muestra, expresa una posición ambivalente: manifiestan acuerdo con los objetivos del feminismo, pero prefieren no considerarse feministas. Esta opción refleja con claridad la existencia de distancias simbólicas o culturales con la identidad feminista, a pesar del respaldo ideológico.

Un 11,6 % declara no considerarse feminista en absoluto, y un 7,3 % sostiene que el feminismo es dañino y perjudica las relaciones entre hombres y mujeres, lo que indica la presencia de actitudes abiertamente críticas o contrarias al movimiento.

Finalmente, un reducido 1,1 % manifiesta que se considera feminista solo en privado, sin expresarlo públicamente, lo que puede interpretarse como una forma de identificación silenciada o con conflicto contextual.

Estos datos sugieren que, si bien una parte significativa de la muestra respalda o se adscribe al feminismo, existen también tensiones simbólicas, sociales o políticas en torno a la etiqueta “feminista”, que invitan a explorar con más detalle estas cuestiones.

Para indagar en esta cuestión, se plantea en este punto realizar un análisis teniendo en cuenta las variables sociodemográficas de edad (por grupos), entorno (tamaño del municipio, entorno rural-urbano) y nivel de estudios.

Tabla 9: Identificación feminista por grupo de edad

Identificación	Grupo 1	Grupo 2	Grupo 3
Posicionamiento feminista	16-34 años	35-54 años	55-74 años
Me defino como feminista	50,3%	45,5%	29,9%
Me considero pro-feminista	9,2%	9,0%	6,8%
Acuerdo con objetivos (sin identificarme)	24,1%	25,7%	39,0%

No me considero feminista	9,7%	12,0%	13,0%
Feministas son dañinas	5,6%	6,7%	10,2%
Feminista en privado (no público)	1,0%	1,2%	1,1%

($\chi^2 = 23,715$; $p = 0,008$)

Fuente: elaboración propia

Existen diferencias significativas en la identificación feminista según la edad ($p < 0,05$). Los jóvenes (16-34 años) muestran la mayor autoidentificación como feministas (50,3%), porcentaje que disminuye progresivamente en grupos mayores (45,5% en 35-54; 29,9% en 55-74). Por el contrario, el grupo de 55-74 años presenta la mayor proporción de quienes apoyan objetivos feministas, pero no se identifican como tales (39,0%). Las posturas críticas ("feministas son dañinas") se duplican en mayores (10,2%) frente a jóvenes (5,6%). Esto sugiere que la identificación abierta con el feminismo es más frecuente en edades tempranas, mientras que en mujeres mayores predomina la adhesión ideológica sin identificación explícita.

Continuando el análisis teniendo en cuenta el tamaño del municipio en el que viven para poder hacer un análisis sobre el espacio urbano-rural, vemos algunas diferencias claras tal y como se muestran la siguiente tabla.

Tabla 10: Identificación feminista por tamaño del municipio

Posicionamiento feminista	≤5.000 hab.	5.001-10.000	50.001-100.000	+100.000 hab
Me defino como feminista	43,3%	36,1%	46,8%	41,2%
Me considero pro-feminista	8,5%	7,4%	10,1%	5,9%
Acuerdo con objetivos (sin identificarme)	26,2%	37,0%	25,5%	23,5%
No me considero feminista	10,4%	14,8%	8,0%	23,5%
Feministas son dañinas	10,4%	4,6%	6,9%	5,9%

Fuente: elaboración propia

Como se aprecia, la identificación feminista varía según el entorno residencial. Municipios medianos (50.001-100.000 hab.) presentan la mayor autoidentificación como feministas (46,8%), seguidos de zonas rurales (≤5.000 hab.: 43,3%). En municipios pequeños (5.001-10.000 hab.) destaca el mayor

porcentaje de quienes apoyan objetivos feministas sin identificarse (37,0%). Las posturas críticas son más frecuentes en áreas rurales (10,4% considera a las feministas "dañinas") y en grandes ciudades (+100.000 hab.: 23,5% "no se considera feminista").

Esto indica que el tamaño del municipio influye en la expresión pública de la identidad feminista, con mayor aceptación en zonas de tamaño intermedio.

De la misma manera, se han encontrado diferencias significativas en cuanto a la identificación teniendo en cuenta el nivel de estudios, tal y como vemos en la siguiente tabla.

Tabla 11: Identificación feminista por nivel de estudios

Posicionamiento feminista	Primarios incompletos	Primer grado (EGB)	Bachillerato/ESO	BUP/COU/FP	Grado medio	Grado superior	Doctorado	Otro
Me defino como feminista	18,2%	30,0%	26,1%	31,7%	47,6%	53,3%	83,3%	56,3%
Me considero pro-feminista	18,2%	30,0%	11,6%	8,9%	8,7%	8,8%	0,0%	6,3%
Acuerdo con objetivos (sin identificarme)	0,0%	2,5%	0,0%	0,6%	1,6%	1,5%	0,0%	0,0%
No me considero feminista	36,4%	35,0%	37,7%	35,6%	25,4%	22,2%	16,7%	25,0%
Feministas son dañinas	9,1%	20,0%	17,4%	14,4%	8,7%	8,0%	0,0%	6,3%
Feminista en privado (no público)	18,2%	5,0%	11,6%	8,9%	8,7%	8,8%	0,0%	6,3%

Fuente: elaboración propia

El análisis bivariado entre el nivel educativo y la autoidentificación feminista revela una tendencia clara y consistente: a mayor nivel de estudios, mayor es la

proporción de mujeres que se definen como feministas, y menor es la presencia de rechazo o posturas críticas hacia el movimiento.

Las mujeres con doctorado presentan la tasa más alta de identificación explícita como feministas (83,3 %), seguidas por quienes poseen un grado superior (53,3 %). En contraste, entre quienes solo tienen estudios primarios incompletos, apenas un 18,2 % se define como feminista.

Del mismo modo, las respuestas que expresan rechazo abierto al feminismo ("No me considero feminista") son más frecuentes entre los niveles educativos más bajos: un 37,7 % entre quienes cursaron ESO o Bachillerato, y un 35,0 % entre quienes tienen estudios de EGB o primer grado. En comparación, este porcentaje se reduce al 22,2 % en mujeres con estudios superiores.

También se observan diferencias notables en las posturas críticas más explícitas ("Creo que las feministas son dañinas y debilitan las relaciones entre hombres y mujeres"): esta afirmación fue seleccionada por un 20 % de mujeres con estudios básicos (EGB), frente a solo un 8 % de quienes cuentan con formación universitaria o superior.

Estos datos evidencian un gradiente educativo claro en el posicionamiento feminista: la adhesión al feminismo aumenta progresivamente con el nivel educativo, mientras que las actitudes de rechazo y estigmatización disminuyen. La identificación casi unánime en los niveles de doctorado contrasta fuertemente con la dispersión y la resistencia simbólica observadas en los niveles educativos más bajos. Aunque estos resultados deben tomarse con cautela teniendo en cuenta la diferente distribución de la muestra en función de la edad, se muestra una tendencia ampliamente comprobada por estudios históricos sobre el feminismo.

Podemos extraer algunas consideraciones clave sobre estos análisis bivariados:

Edad: La identificación feminista disminuye con la edad, mientras aumenta la adhesión ideológica sin autoidentificación ($p < 0,05$).

Entorno: Municipios medianos (50.001-100.000 hab.) muestran mayor autoidentificación feminista, mientras áreas rurales y grandes ciudades presentan más reticencias.

Estudios: A mayor nivel educativo, mayor identificación con el feminismo y menor rechazo. Los doctorados muestran un perfil casi unánime (83,3% se definen como feministas), contrastando con la dispersión en niveles básicos.

ANÁLISIS SOBRE LAS ACTITUDES ACTIVISTAS FEMINISTAS DIGITALES: CIBERACTIVISMO FEMINISTA DIGITAL.

La escala de ciberactivismo digital feminista se diseñó para cuantificar y analizar el grado de implicación y participación de las mujeres en acciones digitales vinculadas al activismo feminista en redes sociales y espacios digitales. Esta escala contempla diferentes dimensiones: uso de plataformas digitales para la difusión de mensajes feministas, participación en campañas online, creación de contenidos, interacción con otras usuarias y colectivos, y organización de acciones virtuales etc.

Para este bloque se realizó en primera estancia un análisis de estadísticos descriptivos, media y SD teniendo en cuenta que la escala Likert era de 1-4 (No lo he hecho y nunca lo haría; No lo he hecho, pero lo haría; Lo he hecho alguna vez, pero no en el último año; Lo he hecho en los últimos 12 meses). Después se realiza un análisis de las frecuencias que ofrece una información más precisa para el tipo de respuestas.

Los resultados de la escala muestran que la implicación digital de la muestra en acciones feministas online es, en general, baja a moderada. La mayoría de las medias se sitúan próximas al valor 2 (“rara vez”), lo que indica que estas actividades no forman parte habitual de la vida digital de la mayoría de las participantes.

Escala de ciberactivismo feminista digital (ítems)	Media	Desv. estándar
Comunicarme con alguna asociación u organización feminista a través de internet	1,89	0,93
Firmar una petición o adherirme a alguna campaña o manifiesto feminista a través de internet	2,16	1,09
Comprar productos de comercio justo o merchandising feminista a través de internet	1,91	0,91
Utilizar redes sociales para difundir contenidos feministas	2,24	1,25
Realizar una donación para una campaña, asociación u organización feminista a través de internet	1,72	0,86
Escribir comentarios en foros, blogs o páginas web sobre temas feministas	1,89	1,02
Contactar con alguna administración pública para quejarme o protestar por causas feministas online	1,78	0,83
Enviar un correo electrónico sobre feminismo	1,86	0,97
Enviar un mensaje (SMS, Whatsapp, Telegram...) sobre alguna cuestión feminista	2,23	1,20
Contactar con algún referente feminista a través de internet	1,78	0,92
Utilizar internet para realizar una actividad ilegal por motivaciones políticas o de protesta feminista	1,23	0,58

Nota: Escala de respuesta de 1 (nunca) a 4 (siempre).

El ítem con mayor frecuencia es “Utilizar redes sociales para difundir contenidos feministas” (media = 2,24; desv. estándar = 1,25), seguido muy de cerca por “Enviar un mensaje (SMS, Whatsapp, Telegram...) sobre alguna cuestión feminista” (media = 2,23; desv. estándar = 1,20) y “Firmar una petición o adherirme a alguna campaña o manifiesto feminista a través de internet” (media = 2,16; desv. estándar = 1,09). Esto sugiere que las acciones más habituales de ciberactivismo feminista se centran en la difusión de contenidos y la participación en campañas o peticiones, especialmente a través de redes sociales y mensajería instantánea.

La dispersión de las respuestas (desviación estándar) es moderada en la mayoría de los ítems, aunque ligeramente superior en aquellos relacionados con

la difusión en redes sociales y la mensajería, lo que sugiere cierta heterogeneidad en la frecuencia de estas prácticas dentro del grupo.

Teniendo en cuenta que la información de las medias no ofrece una información detallada para el tipo de respuestas que se ofrecen en la escala, se realizó un análisis de frecuencias que diera una información más precisa de los tipos de respuestas que se ofrecen.

El análisis de las frecuencias en la escala de ciberactivismo feminista muestra que las acciones más frecuentes son aquellas de bajo compromiso y fácil acceso, como la difusión de contenidos en redes sociales y el envío de mensajes. Las acciones que implican mayor compromiso o riesgo, como realizar donaciones o actividades ilegales, son mucho menos frecuentes. Existe un potencial de movilización importante, ya que un porcentaje relevante de personas estaría dispuesta a realizar acciones que aún no ha llevado a cabo, tal y como se puede ver en la siguiente tabla.

Tabla 12: Escala de ciberactivismo feminista (frecuencias y %)

Escala de ciberactivismo feminista digital	No lo he hecho y nunca lo haría	No lo he hecho, pero lo haría	Lo he hecho alguna vez, pero no en el último año	Lo he hecho en los últimos 12 meses
Comunicarme con alguna asociación u organización feminista a través de internet	286 (40.0%)	286 (40.0%)	78 (10.9%)	65 (9.1%)
Firmar una petición o adherirme a alguna campaña o a un manifiesto (feminista) a través de internet	248 (34.7%)	232 (32.4%)	105 (14.7%)	130 (18.2%)
Comprar productos de comercio justo o de merchandising de alguna organización feminista a través de internet	271 (37.9%)	296 (41.4%)	88 (12.3%)	60 (8.4%)
Utilizar las redes sociales para difundir contenidos feministas	293 (41.0%)	151 (21.1%)	75 (10.5%)	196 (27.4%)
Realizar una donación para una campaña, asociación u organización feminista a través de internet	348 (48.7%)	259 (36.2%)	65 (9.1%)	43 (6.0%)

Escribir comentarios en algún foro, blog o página web sobre temas feministas	328 (45.9%)	224 (31.3%)	78 (10.9%)	85 (11.9%)
Contactar con alguna administración pública para quejarme o protestar (por causas feministas) a través de internet	292 (40.8%)	334 (46.7%)	40 (5.6%)	49 (6.9%)
Enviar un correo electrónico sobre feminismo	317 (44.3%)	253 (35.4%)	71 (9.9%)	74 (10.3%)
Enviar un mensaje (SMS, WhatsApp, Telegram...) a través del móvil sobre alguna cuestión feminista	273 (38.2%)	187 (26.2%)	75 (10.5%)	180 (25.2%)
Contactar con algún referente feminista a través de internet	333 (46.6%)	272 (38.0%)	44 (6.2%)	66 (9.2%)
Utilizar internet para realizar una actividad ilegal por motivaciones políticas o de protesta social feminista	590 (82.5%)	98 (13.7%)	12 (1.7%)	15 (2.1%)

Fuente: elaboración propia

Así, podemos diferenciar tres categorías de respuesta en cuanto a las acciones más comunes (perfil), compromiso, acciones ilegales y el potencial de estas

a) Perfil de ciberactivismo feminista

Acciones más frecuentes: La acción más comúnmente realizada en el último año es la difusión de contenidos feministas en redes sociales (27,4%), seguida de enviar mensajes a través del móvil sobre cuestiones feministas (25,2%). Firmar peticiones o adherirse a campañas feministas también es una acción relativamente frecuente (18,2% en el último año).

Acciones menos frecuentes: Las acciones menos realizadas son las de carácter más comprometido o de riesgo, como realizar donaciones (6,0%), contactar con la administración pública para protestar (6,9%), y especialmente, realizar actividades ilegales por motivos feministas (2,1% en el último año).

Disposición a actuar: Existe un grupo importante de personas que, aunque no han realizado ciertas acciones, estarían dispuestas a hacerlo. Por ejemplo, la compra de productos de comercio justo o merchandising (41,4% no lo ha hecho,

pero lo haría) y contactar con la administración pública para protestar (46,7% no lo ha hecho, pero lo haría).

b) Diferencias entre tipos de acciones

Acciones de bajo compromiso: Difundir contenidos en redes sociales y enviar mensajes a través del móvil son acciones de bajo compromiso y fácil acceso, lo que explica su mayor frecuencia.

Acciones de mayor compromiso: Realizar donaciones, contactar con referentes feministas o con la administración pública, y especialmente realizar actividades ilegales, requieren mayor implicación personal y asunción de riesgos, lo que reduce su frecuencia.

c) Actividades ilegales

Rechazo generalizado: La gran mayoría (82,5%) afirma que no realizaría nunca una actividad ilegal por motivos feministas, lo que indica un claro rechazo a este tipo de acciones dentro del colectivo estudiado. Solo un 2,1% reconoce haberlo hecho en el último año.

d) Implicación y potencial de movilización

Potencial de movilización: En la mayoría de los ítems, existe un porcentaje relevante de personas que, aunque no han realizado la acción, estarían dispuestas a hacerlo. Esto sugiere que hay un potencial de movilización importante y es una información crucial para el objeto de este estudio y sus posibilidades en las propuestas.

Implicación real: Sin embargo, la implicación real (haber realizado la acción en el último año) es menor, lo que indica que el paso de la intención a la acción no siempre se materializa.

En resumen, el ciberactivismo digital feminista en la muestra se caracteriza por una participación principalmente centrada en la difusión, la adhesión a campañas y la comunicación informal, mientras que las acciones de mayor compromiso, institucionales o de riesgo legal son mucho menos frecuentes. Estos resultados reflejan un activismo digital feminista de baja intensidad,

donde las redes sociales y la mensajería instantánea son los principales canales de acción y visibilización.

Siguiendo con los análisis y teniendo en cuenta ahora las variables sociodemográficas objeto de estudio, se realiza ahora un análisis de contingencia cruzando los ítems de la escala de ciberactivismo feminista con las variables edad, hábitat y estudios como se hizo en el apartado anterior.

Como podemos ver en la siguiente tabla, estos análisis muestran que la edad es un factor relevante en el ciberactivismo feminista, tanto en la disposición como en la realización de acciones.

Tabla 13: Contingencia entre Escala de ciberactivismo feminista y edad

Ítem / Edad	16-34 años	35-54 años	55-74 años	Total válido
Comunicarme con alguna asociación u organización feminista a través de internet				
No lo he hecho y nunca lo haría	36,9%	35,6%	52,0%	40,0%
No lo he hecho, pero lo haría	43,1%	37,9%	40,7%	40,0%
Lo he hecho alguna vez, pero no en el último año	12,3%	14,0%	3,4%	10,9%
Lo he hecho en los últimos 12 meses	7,7%	12,5%	4,0%	9,1%
χ^2 (p<0,001)				
Firmar una petición o adherirme a alguna campaña o a un manifiesto (feminista) a través de internet				
No lo he hecho y nunca lo haría	36,9%	28,9%	43,5%	34,7%
No lo he hecho, pero lo haría	33,8%	32,1%	31,6%	32,4%
Lo he hecho alguna vez, pero no en el último año	14,9%	14,6%	14,7%	14,7%
Lo he hecho en los últimos 12 meses	14,4%	24,5%	10,2%	18,2%
χ^2 (p<0,001)				
Comprar productos de comercio justo o de merchandising de alguna organización feminista a través de internet				
No lo he hecho y nunca lo haría	37,9%	35,9%	41,8%	37,9%
No lo he hecho, pero lo haría	40,5%	40,8%	43,5%	41,4%
Lo he hecho alguna vez, pero no en el último año	13,8%	12,0%	11,3%	12,3%
Lo he hecho en los últimos 12 meses	7,7%	11,4%	3,4%	8,4%
χ^2 (p=0,091)*				
Utilizar las redes sociales para difundir contenidos feministas				
No lo he hecho y nunca lo haría	32,3%	37,0%	58,2%	41,0%
No lo he hecho, pero lo haría	22,1%	21,9%	18,6%	21,1%

Lo he hecho alguna vez, pero no en el último año	15,4%	8,7%	8,5%	10,5%
Lo he hecho en los últimos 12 meses	30,3%	32,4%	14,7%	27,4%
χ^2 (p<0,001)				
Realizar una donación para una campaña, asociación u organización feminista a través de internet				
No lo he hecho y nunca lo haría	44,6%	45,2%	59,9%	48,7%
No lo he hecho, pero lo haría	44,1%	36,2%	27,7%	36,2%
Lo he hecho alguna vez, pero no en el último año	8,7%	10,2%	7,3%	9,1%
Lo he hecho en los últimos 12 meses	2,6%	8,5%	5,1%	6,0%
χ^2 (p=0,001)				
Escribir comentarios en algún foro, blog o página web sobre temas feministas				
No lo he hecho y nunca lo haría	41,5%	42,6%	57,1%	45,9%
No lo he hecho, pero lo haría	32,3%	32,7%	27,7%	31,3%
Lo he hecho alguna vez, pero no en el último año	13,3%	10,2%	9,6%	10,9%
Lo he hecho en los últimos 12 meses	12,8%	14,6%	5,6%	11,9%
χ^2 (p=0,009)				
Contactar con alguna administración pública para quejarme o protestar (por causas feministas) a través de internet				
No lo he hecho y nunca lo haría	44,1%	34,7%	49,2%	40,8%
No lo he hecho, pero lo haría	45,1%	48,1%	45,8%	46,7%
Lo he hecho alguna vez, pero no en el último año	7,2%	7,6%	0,0%	5,6%
Lo he hecho en los últimos 12 meses	3,6%	9,6%	5,1%	6,9%
χ^2 (p<0,001)				
Enviar un correo electrónico sobre feminismo				
No lo he hecho y nunca lo haría	39,0%	39,1%	60,5%	44,3%
No lo he hecho, pero lo haría	45,6%	35,3%	24,3%	35,4%
Lo he hecho alguna vez, pero no en el último año	8,7%	10,5%	10,2%	9,9%
Lo he hecho en los últimos 12 meses	6,7%	15,2%	5,1%	10,3%
χ^2 (p<0,001)				
Enviar un mensaje (SMS, WhatsApp, Telegram...) a través del móvil sobre alguna cuestión feminista				
No lo he hecho y nunca lo haría	31,3%	35,6%	50,8%	38,2%
No lo he hecho, pero lo haría	30,8%	24,2%	24,9%	26,2%
Lo he hecho alguna vez, pero no en el último año	13,3%	9,3%	9,6%	10,5%
Lo he hecho en los últimos 12 meses	24,6%	30,9%	14,7%	25,2%
χ^2 (p<0,001)				
Contactar con algún referente feminista a través de internet				
No lo he hecho y nunca lo haría	39,0%	44,6%	58,8%	46,6%
No lo he hecho, pero lo haría	45,6%	35,3%	35,0%	38,0%

Lo he hecho alguna vez, pero no en el último año	6,2%	7,6%	3,4%	6,2%
Lo he hecho en los últimos 12 meses	9,2%	12,5%	2,8%	9,2%
χ^2 (p<0,001)				
Utilizar internet para realizar una actividad ilegal por motivaciones políticas o de protesta social feminista				
No lo he hecho y nunca lo haría	75,9%	83,1%	88,7%	82,5%
No lo he hecho, pero lo haría	17,9%	13,4%	9,6%	13,7%
Lo he hecho alguna vez, pero no en el último año	3,6%	1,5%	0,0%	1,7%
Lo he hecho en los últimos 12 meses	2,6%	2,0%	1,7%	2,1%
χ^2 (p=0,027)				

**Es el único ítem que se muestra como no significativo en el análisis χ^2*

Fuente: elaboración propia

La mayoría de los ítems muestran diferencias estadísticamente significativas entre los grupos de edad ($p < 0,05$), salvo “Comprar productos de comercio justo o de merchandising” ($p = 0,091$), donde no se rechaza la hipótesis nula de independencia entre edad y la conducta.

Esto indica que la edad influye significativamente en la mayoría de las formas de ciberactivismo feminista analizadas. En cuanto a las principales diferencias por grupos de edad: Las jóvenes (16-34 años) presentan mayor proporción de quienes estarían dispuestos a comunicarse con asociaciones feministas, difundir contenidos en redes sociales y enviar mensajes por móvil sobre feminismo. A su vez, son quienes más han firmado peticiones o se han adherido a campañas feministas en el último año, así como quienes más han difundido contenidos feministas en redes sociales. Mientras, las adultas (35-54 años), destacan por una mayor proporción de quienes han firmado peticiones, hecho donaciones o contactado con la administración pública en el último año respecto a otros grupos de edad y por último el grupo de mayores (55-74 años) muestra una menor participación activa en la mayoría de las acciones, con una mayor proporción de quienes no han realizado y nunca realizarían la acción.

En lo relativo a la frecuencia de las acciones encontramos:

- Acciones más frecuentes: Difundir contenidos feministas en redes sociales y enviar mensajes por móvil son las acciones más realizadas en el último año, especialmente entre los más jóvenes.
- Acciones menos frecuentes: Realizar donaciones, contactar con referentes feministas y, especialmente, realizar actividades ilegales, son las menos frecuentes en todos los grupos de edad.

En la mayoría de los ítems, hay una proporción significativa de personas que, aunque no han realizado la acción, estarían dispuestas a hacerlo. Esto es especialmente notable en la comunicación con asociaciones, la compra de productos de comercio justo y el contacto con la administración pública. Este análisis permite concluir que la edad es un factor relevante en el ciberactivismo feminista, tanto en la disposición como en la realización de acciones.

Continuando con el análisis, se aplica ahora la combinación entre la escala y el tamaño del municipio, aunque no se ofrecen diferencias significativas según el tamaño del hábitat podemos ver las diferencias por tamaño:

Tabla 14: Contingencia entre Escala de ciberactivismo feminista y tamaño del municipio

Ítem / Municipio	Hasta 5.000	5.001-10.000	10.001-20.000	20.001-50.000	50.001-100.000	+ 100.001
Comunicarme con asociación u organización feminista a través de internet						
No lo he hecho y nunca lo haría	41,5%	40,9%	48,6%	41,5%	33,5%	39,2%
No lo he hecho, pero lo haría	40,9%	40,7%	31,4%	42,7%	39,9%	47,1%
Lo he hecho alguna vez, pero no en el último año	7,9%	7,4%	13,3%	6,1%	18,1%	5,9%
Lo he hecho en los últimos 12 meses	9,8%	11,1%	6,7%	9,8%	8,5%	7,8%
Firmar una petición o adherirme a alguna campaña o a un manifiesto (feminista) a través de internet						
No lo he hecho y nunca lo haría	39,6%	33,3%	37,1%	39,0%	28,2%	33,3%
No lo he hecho, pero lo haría	28,0%	35,2%	34,3%	32,9%	32,4%	41,2%
Lo he hecho alguna vez, pero no en el último año	17,1%	16,7%	15,2%	11,0%	13,8%	11,8%
Lo he hecho en los últimos 12 meses	15,2%	14,8%	13,3%	17,1%	25,5%	13,7%

Comprar productos de comercio justo o de merchandising de alguna organización feminista a través de internet						
No lo he hecho y nunca lo haría	43,9%	37,0%	36,2%	37,8%	34,0%	41,2%
No lo he hecho, pero lo haría	42,1%	40,7%	39,0%	43,9%	41,0%	43,1%
Lo he hecho alguna vez, but no en el último año	8,5%	13,9%	14,3%	9,8%	14,4%	11,8%
Lo he hecho en los últimos 12 meses	5,5%	8,3%	10,5%	8,5%	10,6%	3,9%
Utilizar las redes sociales para difundir contenidos feministas						
No lo he hecho y nunca lo haría	45,1%	39,8%	49,5%	35,4%	35,1%	43,1%
No lo he hecho, pero lo haría	23,2%	23,1%	21,0%	24,4%	18,1%	23,5%
Lo he hecho alguna vez, pero no en el último año	9,1%	10,2%	10,5%	12,2%	10,6%	11,8%
Lo he hecho en los últimos 12 meses	22,6%	26,9%	19,0%	28,0%	36,2%	21,6%
Realizar una donación para una campaña, asociación u organización feminista a través de internet						
No lo he hecho y nunca lo haría	53,0%	47,2%	50,5%	51,2%	43,1%	56,9%
No lo he hecho, pero lo haría	34,8%	38,0%	32,4%	36,6%	40,4%	31,4%
Lo he hecho alguna vez, pero no en el último año	9,1%	11,1%	6,7%	6,1%	10,1%	3,9%
Lo he hecho in los últimos 12 meses	3,0%	3,7%	10,5%	6,1%	6,4%	7,8%
Escribir comentarios en algún foro, blog o página web sobre temas feministas						
No lo he hecho y nunca lo haría	48,2%	45,4%	51,4%	42,7%	41,0%	52,9%
No lo he hecho, pero lo haría	31,7%	29,6%	33,3%	32,9%	30,9%	27,5%
Lo he hecho alguna vez, pero no en el último año	8,5%	15,7%	5,7%	9,8%	13,8%	9,8%
Lo he hecho en los últimos 12 meses	11,6%	9,3%	9,5%	14,6%	14,4%	9,8%
Contactar con alguna administración pública para quejarme o protestar (por causas feministas) a través de internet						
No lo he hecho y nunca lo haría	45,7%	37,0%	41,9%	42,7%	37,2%	45,1%
No lo he hecho, pero lo haría	42,7%	49,1%	48,6%	47,6%	48,9%	43,1%
Lo he hecho alguna vez, pero no en el último año	6,1%	5,6%	2,9%	4,9%	7,4%	5,9%
Lo he hecho en los últimos 12 meses	5,5%	8,3%	6,7%	4,9%	6,4%	5,9%
Enviar un correo electrónico sobre feminismo						

No lo he hecho y nunca lo haría	47,0%	42,6%	48,6%	48,8%	37,8%	49,0%
No lo he hecho, pero lo haría	34,1%	38,0%	35,2%	28,0%	37,2%	37,3%
Lo he hecho alguna vez, pero no en el último año	9,1%	6,5%	6,7%	12,2%	14,4%	7,8%
Lo he hecho en los últimos 12 meses	9,8%	13,0%	9,5%	11,0%	10,6%	5,9%
Enviar un mensaje (SMS, WhatsApp, Telegram...) a través del móvil sobre alguna cuestión feminista						
No lo he hecho y nunca lo haría	42,1%	38,0%	43,8%	37,8%	32,4%	39,2%
No lo he hecho, pero lo haría	25,6%	29,6%	24,8%	26,8%	23,9%	31,4%
Lo he hecho alguna vez, pero no en el último año	10,4%	13,0%	11,4%	11,0%	8,5%	11,8%
Lo he hecho en los últimos 12 meses	22,0%	19,4%	20,0%	24,4%	35,1%	17,6%
Contactar con algún referente feminista a través de internet						
No lo he hecho y nunca lo haría	51,2%	42,6%	52,4%	51,2%	41,0%	45,1%
No lo he hecho, pero lo haría	33,5%	42,6%	35,2%	34,1%	42,6%	41,2%
Lo he hecho alguna vez, pero no en el último año	6,1%	6,5%	3,8%	4,9%	7,4%	5,9%
Lo he hecho en los últimos 12 meses	9,1%	8,3%	8,6%	9,8%	9,0%	7,8%
Utilizar internet para realizar una actividad ilegal (bloquear, piratear, etc.) por motivaciones políticas o de protesta social feminista						
No lo he hecho y nunca lo haría	83,5%	79,6%	81,0%	85,4%	81,4%	90,2%
No lo he hecho, pero lo haría	12,8%	15,7%	13,3%	12,2%	14,9%	9,8%
Lo he hecho alguna vez, pero no en el último año	3,0%	1,9%	2,9%	0,0%	1,1%	0,0%
Lo he hecho en los últimos 12 meses	0,6%	2,8%	2,9%	2,4%	2,7%	0,0%

Fuente: elaboración propia

No existen diferencias estadísticamente significativas entre los grupos de tamaño de municipio en ninguna de las acciones de ciberactivismo feminista analizadas (todos los valores de chi-cuadrado tienen $p > 0,05$). Esto indica que el tamaño del municipio no influye de manera relevante en el tipo de ciberactivismo realizado ni en la disposición a realizarlo. Las acciones más frecuentes: Difundir contenidos feministas en redes sociales y enviar mensajes por móvil son las acciones más realizadas en el último año, especialmente en municipios medianos y grandes. En cuanto a las menos frecuentes: realizar

donaciones (menos del 10% en todos), contactar con la administración pública y realizar actividades ilegales (menos del 3% en todas) son las menos frecuentes en todos los grupos de tamaño de municipio.

Igual que sucedía con la variable de edad, en la mayoría de los ítems, existe un porcentaje relevante de personas que, aunque no han realizado la acción, estarían dispuestas a hacerlo, independientemente del tamaño del municipio.

Para finalizar se ofrece el mismo análisis teniendo en cuenta el nivel de estudios de las participantes de la muestra como vemos en la siguiente tabla:

Tabla 15: Contingencia entre Escala de ciberactivismo feminista y estudios

Ítem / Estudios	Primarios incompletos	1º grado, 1ª etapa EGB	2º grado, 1er ciclo (Bachiller, ESO)	2º grado, 2º ciclo (BUP, COU, FP)	Univ. grado medio	Univ. grado superior	Doctorado	Otro	Total
Comunicarme con asociación u organización feminista a través de internet									
No lo he hecho y nunca lo haría	63,6%	52,5%	55,1%	49,4%	31,7%	32,6%	8,3%	31,3%	40,0%
No lo he hecho, pero lo haría	27,3%	35,0%	36,2%	37,8%	44,4%	42,1%	33,3%	37,5%	40,0%
Lo he hecho alguna vez, pero no en el último año	9,1%	10,0%	4,3%	6,1%	17,5%	11,5%	33,3%	18,8%	10,9%
Lo he hecho en los últimos 12 meses	0,0%	2,5%	4,3%	6,7%	6,3%	13,8%	25,0%	12,5%	9,1%
$\chi^2 (p<0,001)$									
Firmar una petición o adherirme a alguna campaña/manifiesto feminista a través de internet									
No lo he hecho y nunca lo haría	54,5%	50,0%	49,3%	42,8%	28,6%	25,7%	8,3%	43,8%	34,7%
No lo he hecho, pero lo haría	36,4%	30,0%	27,5%	30,6%	36,5%	34,9%	8,3%	25,0%	32,4%
Lo he hecho alguna vez, pero no en el último año	9,1%	17,5%	15,9%	12,2%	16,7%	15,3%	66,7%	6,3%	14,7%
Lo he hecho in los últimos 12 meses	0,0%	2,5%	7,2%	14,4%	18,3%	24,1%	16,7%	25,0%	18,2%
$\chi^2 (p<0,001)$									
Comprar productos de comercio justo o de merchandising de alguna organización feminista a través de internet									
No lo he hecho y nunca lo haría	72,7%	47,5%	44,9%	42,2%	33,3%	33,7%	8,3%	37,5%	37,9%

No lo he hecho, pero lo haría	9,1%	37,5 %	39,1%	43,3%	43,7 %	41,8 %	50,0 %	31,3 %	41,4 %
Lo he hecho alguna vez, pero no en el último año	9,1%	10,0 %	7,2%	9,4%	11,9 %	15,3 %	41,7 %	6,3 %	12,3 %
Lo he hecho en los últimos 12 meses	9,1%	5,0%	8,7%	5,0%	10,6 %	9,2%	0,0%	25,0 %	8,4 %
χ^2 (p=0,009)									
Utilizar las redes sociales para difundir contenidos feministas									
No lo he hecho y nunca lo haría	81,8%	52,5 %	56,5%	47,8%	38,9 %	32,2 %	8,3%	25,0 %	41,0 %
No lo he hecho, pero lo haría	9,1%	25,0 %	21,7%	18,9%	23,0 %	21,1 %	33,3 %	18,8 %	21,1 %
Lo he hecho alguna vez, pero no en el último año	0,0%	7,5%	8,7%	11,1%	11,1 %	11,5 %	50,0 %	12,5 %	10,5 %
Lo he hecho en los últimos 12 meses	9,1%	15,0 %	13,0%	22,2%	27,0 %	35,2 %	8,3%	43,8 %	27,4 %
χ^2 (p<0,001)									
Realizar una donación para una campaña/asociación feminista a través de internet									
No lo he hecho y nunca lo haría	72,7%	60,0 %	56,5%	58,9%	45,2 %	40,2 %	16,7 %	43,8 %	48,7 %
No lo he hecho, pero lo haría	18,2%	40,0 %	30,4%	27,2%	40,5 %	42,9 %	33,3 %	25,0 %	36,2 %
Lo he hecho alguna vez, pero no en el último año	9,1%	0,0%	11,6%	7,2%	7,9%	10,7 %	25,0 %	12,5 %	9,1 %
Lo he hecho en los últimos 12 meses	0,0%	0,0%	1,4%	6,7%	6,3%	6,1%	25,0 %	18,8 %	6,0 %
χ^2 (p<0,001)									
Escribir comentarios en algún foro, blog o página web sobre temas feministas									
No lo he hecho y nunca lo haría	63,6%	52,5 %	56,5%	51,7%	43,7 %	40,2 %	25,0 %	31,3 %	45,9 %
No lo he hecho, pero lo haría	18,2%	37,5 %	24,6%	27,8%	34,9 %	33,7 %	16,7 %	37,5 %	31,3 %
Lo he hecho alguna vez, pero no en el último año	18,2%	7,5%	11,6%	10,0%	7,9%	11,9 %	41,7 %	6,3 %	10,9 %
Lo he hecho en los últimos 12 meses	0,0%	2,5%	7,2%	10,6%	13,5 %	14,2 %	16,7 %	25,0 %	11,9 %
χ^2 (p=0,024)									
Contactar con alguna administración pública para quejarme/protestar (causas feministas) a través de internet									
No lo he hecho y nunca lo haría	54,5%	55,0 %	55,1%	46,7%	32,5 %	36,0 %	16,7 %	31,3 %	40,8 %
No lo he hecho, pero lo haría	45,5%	40,0 %	37,7%	45,6%	50,0 %	50,2 %	41,7 %	37,5 %	46,7 %
Lo he hecho alguna vez, pero	0,0%	2,5%	2,9%	3,3%	7,9%	7,3%	33,3 %	0,0 %	5,6 %

no in el último año									
Lo he hecho en los últimos 12 meses	0,0%	2,5%	4,3%	4,4%	9,5%	6,5%	8,3%	31,3%	6,9%
χ^2 (p<0,001)									
Enviar un correo electrónico sobre feminismo									
No lo he hecho y nunca lo haría	81,8%	60,0%	56,5%	52,8%	39,7%	36,0%	16,7%	25,0%	44,3%
No lo he hecho, pero lo haría	9,1%	32,5%	33,3%	26,7%	38,1%	42,1%	8,3%	56,3%	35,4%
Lo he hecho alguna vez, pero no en el último año	0,0%	7,5%	4,3%	13,9%	11,9%	8,0%	25,0%	6,3%	9,9%
Lo he hecho en los últimos 12 meses	9,1%	0,0%	5,8%	6,7%	10,3%	13,8%	50,0%	12,5%	10,3%
χ^2 (p<0,001)									
Enviar un mensaje (SMS, WhatsApp, Telegram...) sobre feminismo									
No lo he hecho y nunca lo haría	72,7%	42,5%	46,4%	48,9%	31,0%	31,0%	25,0%	31,3%	38,2%
No lo he hecho, pero lo haría	9,1%	25,0%	31,9%	24,4%	27,0%	26,8%	16,7%	25,0%	26,2%
Lo he hecho alguna vez, pero no en el último año	9,1%	22,5%	8,7%	8,3%	15,9%	8,8%	0,0%	6,3%	10,5%
Lo he hecho en los últimos 12 meses	9,1%	10,0%	13,0%	18,3%	26,2%	33,3%	58,3%	37,5%	25,2%
χ^2 (p<0,001)									
Contactar con algún referente feminista a través de internet									
No lo he hecho y nunca lo haría	90,9%	60,0%	58,0%	51,7%	41,3%	40,2%	25,0%	37,5%	46,6%
No lo he hecho, pero lo haría	9,1%	37,5%	36,2%	36,7%	42,9%	39,8%	16,7%	31,3%	38,0%
Lo he hecho alguna vez, pero no en el último año	0,0%	2,5%	2,9%	5,0%	7,1%	6,9%	41,7%	0,0%	6,2%
Lo he hecho en los últimos 12 meses	0,0%	0,0%	2,9%	6,7%	8,7%	13,0%	16,7%	31,3%	9,2%
χ^2 (p<0,001)									
Utilizar internet para realizar una actividad ilegal (bloquear, piratear, etc.) por motivaciones políticas o de protesta social feminista									
No lo he hecho y nunca lo haría	90,9%	87,5%	84,1%	87,2%	82,5%	78,9%	75,0%	68,8%	82,5%
No lo he hecho, pero lo haría	0,0%	5,0%	14,5%	10,0%	11,9%	17,6%	25,0%	25,0%	13,7%
Lo he hecho alguna vez, pero no en el último año	0,0%	5,0%	0,0%	1,7%	0,8%	1,9%	0,0%	6,3%	1,7%

Lo he hecho en los últimos 12 meses	9,1%	2,5%	1,4%	1,1%	4,8%	1,5%	0,0%	0,0%	2,1%
χ^2 (p=0,124)									

Fuente: elaboración propia

El análisis de las tablas cruzadas entre el nivel de estudios y los diferentes ítems de la escala de ciberactivismo feminista muestra que existen diferencias estadísticamente significativas en la mayoría de las acciones analizadas, salvo en el caso de la realización de actividades ilegales por motivaciones feministas, donde no se observa una relación clara con el nivel educativo ($p=0,124$). En general, a mayor nivel de estudios, aumenta la proporción de personas que han realizado acciones de ciberactivismo feminista en el último año, especialmente aquellas de bajo compromiso como difundir contenidos feministas en redes sociales, enviar mensajes por móvil o firmar peticiones online. Por ejemplo, en el caso de “utilizar las redes sociales para difundir contenidos feministas”, mientras que solo el 9,1% de las personas con estudios primarios incompletos lo han hecho en el último año, el porcentaje asciende al 35,2% en quienes tienen estudios universitarios superiores y al 50% en quienes poseen doctorado. De igual modo, acciones como firmar peticiones, contactar con asociaciones o referentes feministas, y realizar donaciones presentan un patrón similar, con mayor implicación real en los niveles educativos más altos. Por el contrario, las mujeres con menor nivel educativo muestran una mayor proporción de quienes no han realizado ni realizarían estas acciones, evidenciando una brecha en la participación digital según el capital cultural. Por último, la disposición a realizar actividades ilegales por motivos feministas es marginal en todos los grupos, sin diferencias significativas según el nivel de estudios. En síntesis, el nivel educativo se presenta como un factor determinante en la implicación y el tipo de ciberactivismo feminista realizado, con una clara tendencia a una mayor participación y diversidad de acciones conforme aumenta la formación académica.

6. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

6. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

El estudio desarrollado en el marco del proyecto *INFLUENCIADAS-CLM* ofrece una panorámica sobre el activismo feminista digital en Castilla-La Mancha, articulando información tanto sobre las lógicas comunicativas de los perfiles activistas en redes sociales, como sobre las actitudes y prácticas ciberactivistas de las mujeres de la región. Esta doble vertiente de análisis, estructurada en dos bloques metodológicos complementarios, ha permitido profundizar en la comprensión del feminismo digital como un campo de acción y significados complejos, mediado por factores tecnológicos, sociales y culturales.

Página | 93

En relación con el Bloque I, el análisis de redes sociales revela la existencia de 13 tipos distintos de perfiles/organizaciones de mujeres en Castilla-La Mancha en redes sociales, cada una de ellas focalizada en temáticas específicas, lo que da cuenta de la diversidad del movimiento feminista regional. A pesar de esta pluralidad, se observa una coincidencia transversal en la centralidad de la lucha contra la violencia de género, lo que posiciona este tema como aglutinador y priorizado en la agenda digital de las entidades. Las distintas plataformas analizadas presentan patrones de uso diferenciados: Instagram destaca como la red con mayor nivel de interacción media por publicación, mientras que X/Twitter es la plataforma donde las organizaciones publican con más frecuencia, aunque con menor impacto. Facebook, por su parte, conserva un uso relevante para asociaciones de carácter institucional como el Instituto de la Mujer.

Un hallazgo particularmente significativo es la limitada participación de las organizaciones de mujeres en la generación de contranarrativas frente al discurso negacionista en X. Si bien el 21 % de los tuits con contenido feminista muestran posturas contrarias al feminismo, la respuesta desde el tejido asociativo regional es escasa. Esta ausencia debe interpretarse con matices: las asociaciones tienden a evitar la confrontación directa en redes, conscientes de que el algoritmo de X favorece la polarización y que la visibilidad del discurso antifeminista puede verse amplificada si se convierte en foco de debate. En

cambio, aquellas publicaciones que denuncian injusticias concretas muestran un mayor impacto, sugiriendo que el relato feminista encuentra más resonancia cuando se vincula a experiencias tangibles y emocionalmente movilizadoras.

La pluralidad de estrategias comunicativas entre las organizaciones también es un factor clave. Mientras algunas entidades centran su acción en una única red social, otras, como la Plataforma 8M Toledo, despliegan una estrategia multicanal que les permite posicionarse como nodos relevantes en distintas plataformas. Esta diversidad de enfoques responde a objetivos distintos, a públicos segmentados y a capacidades técnicas desiguales, pero en conjunto refuerza la imagen de un ciberfeminismo regional complejo, heterogéneo y adaptativo que parece estar en un momento de impulso con limitaciones.

Por su parte, los datos del Bloque II han permitido explorar el grado de identificación con el feminismo y los niveles de participación ciberactivista entre las mujeres de Castilla-La Mancha. Aunque un 42,9 % se define como feminista y un 8,5 % como pro-feminista, persiste un 28,5 % que apoya los objetivos del movimiento sin adoptar la etiqueta feminista, y un 11,6 % que la rechaza de forma directa. Esta ambivalencia indica que el feminismo sigue siendo un signifiante en disputa, cargado de connotaciones que provocan tensiones en su apropiación, especialmente entre mujeres con menor nivel educativo o mayor edad, las tensiones dentro del movimiento y especialmente el negacionismo y propagación de discursos de odio y bulos a cerca del feminismo por potencias comunicativas y políticas, podría estar influyendo en esta cuestión. La relación entre nivel de estudios e identificación feminista es especialmente contundente: las mujeres con doctorado alcanzan un 83,3 % de identificación (aunque corresponden a una representación limitada de toda la muestra) , frente al 18,2 % de aquellas con estudios primarios incompletos.

Respecto al ciberactivismo, se constata que las acciones más frecuentes son las de bajo compromiso: difundir contenidos en redes (27,4 %), enviar mensajes sobre temas feministas (25,2 %) o firmar peticiones (18,2 %). Las acciones de mayor riesgo o implicación, como realizar donaciones, contactar con la administración o participar en actividades ilegales, son mucho menos

frecuentes. Sin embargo, el análisis revela un alto potencial de movilización: muchas mujeres que no han realizado ciertas acciones estarían dispuestas a hacerlo, lo que indica que existen barreras situacionales más que ideológicas.

La edad y el nivel de estudios son también factores determinantes en la participación digital feminista. Las mujeres más jóvenes y con mayor formación muestran una mayor implicación en acciones de ciberactivismo, especialmente en aquellas de bajo y medio compromiso. Las mujeres con menor capital educativo, por el contrario, concentran los porcentajes más altos de inactividad o rechazo. La relación entre el capital cultural y el activismo digital sugiere que, para ampliar las bases del ciberfeminismo, es imprescindible acompañar la acción comunicativa de estrategias de empoderamiento educativo y formación en competencias digitales para poder transferir la importancia de los posicionamientos en los espacios digitales como parte de la participación social del movimiento.

En suma, el activismo feminista digital en Castilla-La Mancha se encuentra en un momento de consolidación, marcado por una fuerte presencia en redes, una amplia base de apoyo potencial y una creciente articulación discursiva. No obstante, también enfrenta desafíos importantes: la fragmentación del movimiento, la presión del discurso negacionista y las desigualdades estructurales que limitan el acceso y la participación. A la luz de los datos analizados, se concluye que el impulso del activismo digital no solo amplía el alcance del feminismo, sino que permite la emergencia de nuevas formas de articulación colectiva, más democráticas, descentralizadas y capaces de interpelar a audiencias diversas en espacios de comunicación clave para el presente y el futuro del movimiento.

REFLEXIÓN DEL IMPACTO Y PROPUESTAS PARA LA TRANSFERENCIA

Este estudio aporta evidencias empíricas sobre la configuración del activismo feminista digital en Castilla-La Mancha, identificando tanto las dinámicas de comunicación de las organizaciones como los perfiles y prácticas del ciberactivismo entre las mujeres de la región. Aporta una cartografía social de los nodos más activos del ciberfeminismo regional y un análisis profundo del grado de identificación y movilización digital de las mujeres, proporcionando una base sólida para la toma de decisiones informadas en políticas públicas y estrategias de intervención social.

Desde el ámbito de la administración pública, los resultados permiten diseñar políticas de fomento de la igualdad que aprovechen el potencial de las redes sociales para promover el discurso feminista, reforzando el papel de las asociaciones como agentes clave del cambio. Se podrían desarrollar líneas de apoyo específicas para estrategias comunicativas feministas en entornos digitales, formación en contra-narrativas para combatir el negacionismo y campañas institucionales que incorporen enfoque multicanal orientadas a visibilizar el feminismo como valor para la participación efectiva de las mujeres en la región.

En el ámbito social y asociativo, los hallazgos refuerzan la necesidad de fortalecer las capacidades digitales de los colectivos feministas locales, en especial aquellos con menos recursos. Fomentar redes de colaboración entre organizaciones de distintos municipios y provincias podría reducir la fragmentación, facilitar el intercambio de buenas prácticas y amplificar las voces locales frente a discursos antifeministas de escala nacional. El estudio también sugiere que apostar por contenidos que visibilicen injusticias concretas genera mayor impacto social, por lo que se recomienda orientar la producción digital en esta línea.

En el campo educativo, el fuerte vínculo entre nivel de estudios e identificación feminista indica la necesidad de reforzar la educación en igualdad desde etapas

tempranas, así como integrar de manera transversal la perspectiva de género en la alfabetización digital. Programas de formación para mujeres en competencias digitales y en activismo online pueden contribuir a democratizar el acceso al ciberfeminismo, especialmente en zonas rurales o entre colectivos con menor capital cultural.

Con participación social activa, el estudio legitima la creación de espacios de diálogo intergeneracional y multisectorial que articulen las distintas expresiones del feminismo digital en Castilla-La Mancha. Este enfoque participativo no solo favorece la inclusión de mujeres con distintos perfiles, sino que potencia un activismo más plural, representativo y conectado con las realidades sociales de la región.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

7. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Choi, M., Glassman, M., & Cristol, D. (2017). Development of a reliable and valid digital citizenship scale. *Computers & Education*, 107, 100–116. <https://doi.org/10.1016/j.compedu.2017.01.003>

Fernández-Prados, J. (2012). *El ciberactivismo feminista: Nuevas formas de participación política*. Editorial Académica Española.

Gas Barrachina, S. (2019). ¿En qué contribuye el feminismo producido en las redes sociales a la agenda feminista? *Dossiers feministes*, 25, 147-167. <https://www.raco.cat/index.php/DossiersFeministes/article/view/368942>

Joyce, M. (2010). *Cyberactivism: Online activism in the digital age*. Springer. 10.1007/978-0-230-24162-7

Ley 12/2010, de 18 de noviembre, de Igualdad entre Mujeres y Hombres de Castilla-La Mancha. (2010). *Ley 12/2010, de 18 de noviembre, de Igualdad entre Mujeres y Hombres de Castilla-La Mancha*. Diario Oficial de Castilla-La Mancha. Recuperado de <https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2011-2708>

Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres (2007). *Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres*. Boletín Oficial del Estado. Recuperado de <https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2007-6115>

II Plan Estratégico para la Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres de Castilla-La Mancha. (2023). *II Plan Estratégico para la Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres de Castilla-La Mancha*. Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha. Recuperado de <https://www.castillalamancha.es/gobierno/igualdadyporavoz/estructura/imujer/actuaciones/ii-plan-estrat%C3%A9gico-para-la-igualdad-de-oportunidades-entre-mujeres-y-hombres-de-castilla-la-mancha>

Milan, S., & Gutiérrez, L. (2015). Empowering women through digital media: A theoretical approach to activism. *Media, Culture & Society*, 37(1), 45-61. 10.1177/0163443714548724

Piat, A. (2019). *Digital activism and the rise of hashtag movements: A critical review*. *Journal of Social Media Studies*, 9(3), 123-136.

Szymanski, D. M. (2004). Relations among dimensions of feminism and internalized heterosexism in lesbians and bisexual women. *Sex Roles*,

51(3-4),

145-159.

<https://doi.org/10.1023/B:SERS.0000037759.33014.55>

Treré, E. (2016). *Digital activism and social movements: A global perspective*. Routledge.

Vegh, S. (2003). *The rise of e-activism: A new wave of protest on the internet*. *International Journal of Communication*, 7(2), 152-173.

Página | 102

ANEXOS

CUENTAS ANALIZADAS BLOQUE I; CATEGORIZACIÓN DE PERFILES ACTIVISTAS

Asociación			
123 EducaFem	X	X	X
Ahige	X	X	X
Almansa Feminista		X	X
AMFAR	X	X	X
APROI CLM	X	X	
ARMMA AB	X	X	
Asamblea Feminista CR	X		
Asamblea Feminista de Toledo	X		
Asociación Dulcinea			X
Asociación In Género	X	X	X
Asociación María de Padilla			X
Asociación Wado	X	X	
ASPIGA		X	X
Biblioteca y Centro de Documentacion Luisa Sigea	X	X	
Centro de la Mujer Marchamalo	X	X	X
Centro Mujer Albacete	X	X	X
Centro Mujer Alcázar	X		X
Centro Mujer Bolaños	X		
Centro Mujer Cabanillas	X	X	X
Centro Mujer Calera		X	
Centro Mujer Ciudad Real	X		
Centro Mujer Consuegra	X	X	X
Centro Mujer Guadalajara	X	X	X
Centro Mujer Hellín	X	X	X
Centro Mujer Higuera		X	
Centro mujer Huete	X		
Centro Mujer Illescas	X		
Centro Mujer La Puebla	X		
Centro Mujer La Roda		X	X
Centro Mujer Lucena		X	X

Asociación			
Las Violeteras	X		X
Mariantoniafest	X		X
Mujeres de Negro Toledo	X		X
Mujeres Feministas CR	X		
Mujeres Opañel	X	X	X
Plataforma 8m sonseca			X
Plataforma 8m Toledo	X	X	X
Plataforma 8M Villarobledo	X		
Plataforma Abolicionista CR	X		
Plataforma Antirrepresiva GU			X
Plataforma Feminista GU	X		X
Plataforma por el Derecho de la Mujer a Decidir	X		
Promotoras Igualdad de Género	X		
Red Feminista AB	X		X
Red Feminista GU	X		
Red Feministas IU CLM	X		
Toledo Violeta	X		
Torre Púrpura	X	X	X

ANEXO II: CUESTIONARIO BLOQUE II

INTRODUCCIÓN- CONSENTIMIENTO INFORMADO:

Estamos realizando una investigación financiada por el Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, se llama "Influenciadas C-LM". Queremos conocer cómo son las acciones de diferentes mujeres a través de internet para lo que necesitamos que nos contestes unas preguntas. Estimamos que lo puedes contestar en unos 5 minutos. Puedes pedir toda la información que quieras saber del proyecto a través del e-mail: influenciadasclm@gmail.com (I.P Beatriz Esteban Ramiro)

Página | 106

¿Aceptas participar libremente en esta investigación? SI/ NO

BLOQUE : INFORMACIÓN SOCIODEMOGRÁFICA

1. Eres...
 - a. Mujer
 - b. Hombre
 - c. No binario
 - d. Prefiero no contestar

2. Edad:

Mostrar desplegable. Si no tienen entre 16 y 74 años, filtro out.

3. Provincia de residencia:

Mostrar desplegable.

BLOQUE : USOS DE INTERNET

¿Cuánto tiempo dedicas **por semana** al uso de Internet?

- a. Menos de una hora
- b. Entre 1 y 5 horas
- c. Entre 6 y 10 horas
- d. Entre 11 y 20 horas
- e. Entre 21 y 50 horas
- f. Más de 50 horas
- g. No sé qué decir

En los último 3 meses, ¿con qué **frecuencia** has usado **internet** en los siguientes lugares?
En columnas se mostrarán los siguientes códigos: 1- Diariamente; 2- Todas las semanas, pero no diariamente; 3- Al menos una vez al mes; 4- Nunca o casi nunca; 5- No sé qué decir

- a. Hogar
- b. Trabajo
- c. Centro de estudios

- d. Cibercafés
- e. Otro hogar (familiares, amigos...)
- f. Otros

En los últimos 3 meses, ¿qué servicios de Internet has usado para **uso privado**? (No se incluyen actividades laborales. Solamente se incluyen actividades realizadas para **uso privado o del hogar**). Marca todas las opciones que corresponda.

- a. Correo electrónico
- b. Chats/conversaciones (Whatsapp, Telegram...)
- c. Teléfono a través de internet, videoconferencias
- d. Banca electrónica y actividades financieras
- e. Compra o venta de productos y servicios
- f. Servicios de turismo (hoteles, vuelos...)
- g. Medios de comunicación (periódicos, televisión...)
- h. Servicios de ocio (música, juegos...)
- i. Servicios de educación (cursos o actividades de aprendizaje online)
- j. Redes sociales (Instagram, TikTok, Facebook...)
- k. Relación con organismos de la administración pública (trámites, consultas...)
- l. Búsqueda de información sobre productos y servicios
- m. Servicios de salud
- n. Otros: Especificar _____
- o. No he usado internet para uso privado
- p. No sé qué decir

En los últimos 3 meses, ¿qué servicios de Internet has usado en **tu hogar** por **motivos de trabajo**? (Solamente se incluyen actividades de trabajo o búsqueda de trabajo realizadas en el hogar, ya sean como su actividad principal o como una actividad complementaria, así como un negocio propio). Marca todas las opciones que corresponda.

- h. No he usado internet por motivos de trabajo
- i. Buscar información sobre tu trabajo o empresa
- j. Buscar empleo o enviar de solicitudes de trabajo (CV)
- k. Trabajar desde casa (teletrabajo)
- l. Otras actividades relacionadas con el trabajo.
Especificar _____
- m. No sé qué decir

BLOQUE : POSICIONAMIENTO FEMINISTA (*The Self –identification as feminist, Szymanski, 2004; Myakovsky y Wittig, 1997*).

: Vamos a continuar haciéndote algunas preguntas sobre tu relación con el feminismo. Nuevamente, no hay respuestas mejores que otras, te agradecemos que seas sincera en tus respuestas eligiendo aquellas que más te definan.

Partiendo de esta definición:

Feminista es alguien quien apoya política, económica y socialmente, la igualdad entre mujeres y hombres

Página | 108

¿Hasta qué punto estás de acuerdo con las siguientes 4 frases?

Por favor, avanza página.

4. Me considero feminista
 - a. Claramente de acuerdo
 - b. Más bien de acuerdo
 - c. Ni de acuerdo ni en desacuerdo
 - d. Más bien en desacuerdo
 - a. Claramente en desacuerdo

5. Me identifico como feminista cuando hablo con otras personas
 - a. Claramente de acuerdo
 - b. Más bien de acuerdo
 - c. Ni de acuerdo ni en desacuerdo
 - d. Más bien en desacuerdo
 - a. Claramente en desacuerdo

6. Los valores y principios feministas son importantes para mí
 - a. Claramente de acuerdo
 - b. Más bien de acuerdo
 - c. Ni de acuerdo ni en desacuerdo
 - d. Más bien en desacuerdo
 - a. Claramente en desacuerdo

7. Apoyo los objetivos del movimiento feminista
 - a. Claramente de acuerdo
 - b. Más bien de acuerdo
 - c. Ni de acuerdo ni en desacuerdo
 - d. Más bien en desacuerdo
 - a. Claramente en desacuerdo

Te recordamos de nuevo la definición de feminismo:

Feminista es alguien quien apoya política, económica y socialmente, la igualdad entre mujeres y hombres

De los siguientes enunciados, escoge el que mejor te describa: *Por favor, lee todas las frases antes de contestar.*

- a. Creo que las feministas son dañinas y debilitan las relaciones entre hombres y mujeres
- b. No me considero feminista
- c. Estoy de acuerdo con la mayoría de los objetivos feministas, pero no me considero feminista
- d. En privado me considero feminista, pero no me atrevo a manifestarlo delante de las demás personas
- e. Me considero pro-feminista (estoy totalmente de acuerdo con los objetivos y los ideales feministas y a menudo participo en sus actuaciones, pero no me considero feminista)
- f. Me defino como feminista

BLOQUE V: ACTIVISMO FEMINISTA (*Escala de Ciudadanía Digital de Choi et al, 2017*)

*A continuación te mostraremos 11 cosas que se pueden hacer a través de **internet**.*

Por favor, dinos si tú haces estas cosas.

Avanza página.

8. Comunicarme con alguna asociación u organización feminista a través de internet
 - a. No lo he hecho y nunca lo haría
 - b. No lo he hecho, pero lo haría
 - c. Lo he hecho alguna vez, pero no en el último año
 - d. Lo he hecho en los últimos 12 meses

9. Firmar una petición o adherirme a alguna campaña o a un manifiesto a través de internet
 - a. No lo he hecho y nunca lo haría
 - b. No lo he hecho, pero lo haría
 - c. Lo he hecho alguna vez, pero no en el último año
 - d. Lo he hecho en los últimos 12 meses

10. Comprar productos de comercio justo o de *merchandising* de alguna organización feminista a través de internet
 - a. No lo he hecho y nunca lo haría
 - b. No lo he hecho, pero lo haría
 - c. Lo he hecho alguna vez, pero no en el último año
 - d. Lo he hecho en los últimos 12 meses

11. Utilizar las redes sociales (Facebook, Twitter/X, Instagram, TikTok...) para difundir contenidos feministas
 - a. No lo he hecho y nunca lo haría
 - b. No lo he hecho, pero lo haría
 - c. Lo he hecho alguna vez, pero no en el último año
 - d. Lo he hecho en los últimos 12 meses

12. Realizar una donación para una campaña, una asociación u organización feminista a través de internet
 - a. No lo he hecho y nunca lo haría
 - b. No lo he hecho, pero lo haría
 - c. Lo he hecho alguna vez, pero no en el último año
 - d. Lo he hecho en los últimos 12 meses

13. Escribir comentarios en algún foro, blog o una página web sobre temas feministas
 - a. No lo he hecho y nunca lo haría
 - b. No lo he hecho, pero lo haría
 - c. Lo he hecho alguna vez, pero no en el último año
 - d. Lo he hecho en los últimos 12 meses

14. Contactar con alguna administración pública para quejarme o protestar a través de internet
 - a. No lo he hecho y nunca lo haría
 - b. No lo he hecho, pero lo haría
 - c. Lo he hecho alguna vez, pero no en el último año
 - d. Lo he hecho en los últimos 12 meses

15. Enviar un correo electrónico sobre feminismo
 - a. No lo he hecho y nunca lo haría
 - b. No lo he hecho, pero lo haría
 - c. Lo he hecho alguna vez, pero no en el último año
 - d. Lo he hecho en los últimos 12 meses

16. Enviar un mensaje (SMS, Whatsapp, Telegram...) a través del móvil sobre alguna cuestión feminista
 - a. No lo he hecho y nunca lo haría
 - b. No lo he hecho, pero lo haría
 - c. Lo he hecho alguna vez, pero no en el último año
 - d. Lo he hecho en los últimos 12 meses

17. Contactar con algún referente feminista a través de internet
 - a. No lo he hecho y nunca lo haría
 - b. No lo he hecho, pero lo haría
 - c. Lo he hecho alguna vez, pero no en el último año
 - d. Lo he hecho en los últimos 12 meses

18. Utilizar internet para realizar una actividad ilegal (bloquear páginas web o correos electrónicos, robar o piratear información a través de internet, etc.) por motivaciones políticas o de protesta social feminista
 - a. No lo he hecho y nunca lo haría

- b. No lo he hecho, pero lo haría
- c. Lo he hecho alguna vez, pero no en el último año
- d. Lo he hecho en los últimos 12 meses

BLOQUE : INFORMACIÓN SOCIODEMOGRÁFICA (II)

¿Cuántos habitantes tiene el municipio en el que vives?

- a. Hasta 5.000 habitantes
- b. De 5.001 a 10.000 habitantes
- c. De 10.001 a 20.000
- d. De 20.001 a 50.000 habitantes
- e. De 50.001 a 100.000 habitantes
- f. De 100.001 a 500.000 habitantes
- g. Más de 500.000 habitantes

¿Qué nivel de estudios tienes o estás cursando?

- a. Primarios incompletos
- b. Primer grado, 1ª etapa de EGB
- c. Segundo grado, 1er ciclo (Bachillerato, ESO)
- d. Segundo grado, 2ª ciclo (BUP, COU, FP)
- e. Universitarios grado medio (diplomado)
- f. Universitarios grado superior (licenciado, graduado)
- g. Doctorado
- h. Otro

Muchas gracias por tu colaboración.

A continuación puedes exponer cualquier consideración o aclaración que quieras hacernos llegar: [CASILLA ABIERTA](#)

Para cualquier consulta sobre la investigación:
Instituto de Estudios Internacionales en Educación y Sociedad
ineeys@ineeys.es

 El contenido de este informe no refleja necesariamente la posición oficial del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha

